

PERIÓDICO OFICIAL

ÓRGANO DEL GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TAMAULIPAS

Periódico Oficial del Estado

RESPONSABLE

Registro Postal publicación periódica

PP28-0009

TAMAULIPAS

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

AUTORIZADO POR SEPOMEX

TOMO CXLIV

Victoria, Tam., jueves 31 de enero de 2019.

Anexo al Número 15

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO
SECRETARÍA GENERAL

PLAN Municipal de Desarrollo 2018-2021 del municipio de Victoria,
Tamaulipas.....

2

COPIA

GOBIERNO DEL ESTADO

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA GENERAL

R. AYUNTAMIENTO VICTORIA, TAM.

En la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 27 de Diciembre de 2018, se aprobó el Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio de Victoria, Tamaulipas.

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2018•2021 GOBIERNO DE VICTORIA, TAMAULIPAS

CONTENIDO

PRESENTACIÓN
INTRODUCCIÓN
MARCO JURÍDICO
METODOLOGÍA
FILOSOFÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL
DIAGNÓSTICO
EJE 1 GOBIERNO DE EXCELENCIA
EJE 2 SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD
EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE
EJE 4 DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO
EJE 5 CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE
ENFOQUES TRANSVERSALES
EVALUACIÓN
ANEXO 1
ANEXO 2
ANEXO 3
REFERENCIAS

PRESENTACIÓN

Dr. Xicotécatl González Urestí
Presidente Municipal de Victoria

Si, trabajamos para convertir a Victoria en una capital referente, queremos que el mundo voltee a vernos como una sociedad libre, disruptiva, que tomó su responsabilidad cívica y transformó su cultura, basándose en un despertar de conciencias, con intelecto, corazón, capacidad y excelencia. Nací libre y libre soy.

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es la culminación de un proceso de planeación que se llevó a cabo conforme lo establece el marco legal del Sistema Nacional de Planeación Democrática. Contó con una amplia participación ciudadana y de todos los sectores representados por instituciones, cámaras, organismos, grupos y asociaciones de profesionistas, académicos e investigadores, de la zona urbana y rural.

Aquí se concentran las demandas y propuestas, de los victorenses que quieren participar en esta evolución. El documento contiene objetivos claros, alcanzables y medibles, articulados con estrategias y acciones concretas para su obtención, con criterios que favorecen el empoderamiento responsable y transformador de la ciudadanía, a través de su participación en las decisiones y acciones de gobierno.

Una sociedad unida, pensante y con voz, es una sociedad poderosa. Hacia allá vamos, hacia la plena libertad social, que supera toda clase de obstáculos, que motiva a otras sociedades, que desata a otras mentalidades, y que deja huella en el corazón de la historia y en el alma de la gente.

Este es un instrumento dinámico, que marcará la pauta para el establecimiento de las políticas públicas, programas estratégicos y proyectos específicos que serán creados con base en la disponibilidad presupuestal, para alcanzar los objetivos establecidos.

Ha sido elaborado a partir de una estructura sencilla y clara para facilitar la participación ciudadana en el seguimiento y evaluación de las acciones ejecutadas, estrechando así, el vínculo más importante a partir de cual se consagran las grandes sociedades, el trabajo entre ciudadanos y gobierno.

Este plan nos muestra la ruta para lograr un crecimiento sostenible, ordenado y con responsabilidad global. Trabajemos con pasión, con amor a la patria y con excelencia. Sin ver barreras, sin ver topes. Así, es la gente que trabaja para ustedes en esta administración, directores, jefes de departamento, personal operativo, todos con características similares.

Nuestro perfil de gobierno, es nuestra principal seña de identidad. Somos un grupo de corazones locos, que no conocemos límites, rebeldes, ante las ataduras que nos detienen, capaces, en intelecto y en espíritu, somos servidores públicos responsables con la sociedad, al servicio y resguardo de la patria. Somos gente libre, que piensa fuera de lo normal, que ama, fuera de los parámetros, que trabaja desafiando su propia resistencia física, que busca hacer las cosas con excelencia, que sueña, persigue y alcanza, objetivos más allá de lo posible.

INTRODUCCIÓN

Este documento consta de los siguientes apartados:

- Un marco jurídico que fundamenta la obligación del gobierno municipal para presentar este instrumento de planeación.
- La metodología que presenta las etapas del proceso y la alineación del Plan con los principales instrumentos de planeación del orden estatal, nacional e internacional.
- La Filosofía del gobierno municipal que presenta la visión que se pretende alcanzar, la misión que le corresponde desempeñar y el conjunto de valores que enmarcarán la actuación de los servidores públicos municipales.
- Un diagnóstico que concentra información para conocer la situación del municipio en todos los temas relacionados con la actuación gubernamental, el estado de los servicios públicos, las condiciones en que se realizan las actividades económicas, las condiciones que afectan el bienestar de la población y las necesidades que enfrenta el municipio para crecer de manera planificada y regulada.
- Cinco ejes estratégicos que agrupan estrategias y acciones para alcanzar los objetivos establecidos en torno a los siguientes temas:
 1. Gobierno de Excelencia.
 2. Servicios Públicos de Mejor Calidad.
 3. Bienestar Social Integral e Incluyente.
 4. Desarrollo Económico Ordenado.
 5. Crecimiento Ordenado y Sostenible.

MARCO JURÍDICO

La elaboración de este documento se finca en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Artículo 26 Fracción A, que ordena: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la nación”. “La planeación será democrática. Mediante la participación de los diferentes sectores sociales recogerá las aspiraciones y diversas demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo”. El Artículo 115, Fracción V, a la letra dice: “Los municipios están facultados para formular, aprobar y administrar la zonificación de planes de desarrollo urbano municipal.”

El marco normativo federal se complementa con un conjunto de leyes, entre las que se encuentran las siguientes:

- Ley de Planeación.
- Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente.
- Ley General de Asentamientos Humanos.
- Ley General de Población.
- Ley de Salud.
- Ley General de Educación.
- Ley de Aguas Nacionales.
- Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Entre otras.

A nivel estatal, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, establece lo siguiente en materia de planeación:

En el Artículo 4°, “La planeación será democrática. Habrá un Plan Estatal de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública estatal. Mediante la participación de los sectores social y privado, el Plan recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad”, para incorporarlas a los planes y programas de desarrollo.

Asimismo, la Ley Estatal de Planeación contiene:

En el Artículo 24: Los planes municipales de desarrollo deberán elaborarse y aprobarse en un plazo de tres meses contados a partir de la fecha en que tome posesión el Ayuntamiento y sus previsiones se realizarán durante el período constitucional que le corresponda. Las consideraciones y proyecciones de más largo plazo, sustentadas en acciones ejecutadas total o parcialmente por el Ayuntamiento, podrán considerarse por el Consejo Económico y Social a fin de impulsar su incorporación en la planeación municipal.

En el Artículo 26: Los planes municipales de desarrollo precisarán los objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del municipio; contendrán previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determinarán los instrumentos y responsables de su ejecución; y establecerán los lineamientos de política de carácter municipal, sectorial y de servicios municipales.

En el Artículo 28: El Plan Estatal y los planes municipales de desarrollo indicarán los programas sectoriales, municipales, subregionales, institucionales y especiales.

El código municipal para el estado de Tamaulipas, Artículos 182 y 187.

METODOLOGÍA

La elaboración de este Plan se finca en el conjunto de ordenamientos legales que rigen al Sistema Nacional de Planeación Democrática mencionados en el inciso anterior “Marco Jurídico”, que establece las etapas de elaboración, los plazos para su cumplimiento, la definición, el rol y las atribuciones de los participantes, los mecanismos de participación y las características de este instrumento de planeación.

Etapas del proceso de elaboración del Plan.

Alineación con los instrumentos de planeación estatal, nacional e internacional

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 Tiempo de todos			
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	SEGURIDAD CIUDADANA	BIENESTAR SOCIAL	DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
Gobierno de Excelencia			
Servicios Públicos de Mejor Calidad			
Bienestar Social Integral e Incluyente			
Desarrollo Económico Ordenado			
Crecimiento Ordenado y Sostenible			

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018					
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021	MÉXICO EN PAZ	MÉXICO INCLUYENTE	MÉXICO CON EDUCACIÓN DE CALIDAD	MÉXICO PRÓSPERO	MÉXICO CON RESPONSABILIDAD GLOBAL
Gobierno de Excelencia					
Servicios Públicos de Mejor Calidad					
Bienestar Social Integral e Incluyente					
Desarrollo Económico Ordenado					
Crecimiento Ordenado y Sostenible					

Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021						
 OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE		GOBIERNO DE EXCELENCIA	SERVICIOS DE MEJOR CALIDAD	BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE	DESARROLLO ECONOMICO ORDENADO	CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE
	Fin de la pobreza					
	Hambre cero					
	Salud y Bienestar					
	Educación de calidad					
	Igualdad de género					
	Agua limpia y Saneamiento					
	Energía asequible y no contaminante					
	Trabajo decente y crecimiento económico					
	Industria, innovación e infraestructura					
	Reducción de las desigualdades					
	Ciudades y comunidades sostenibles					
	Producción y consumo responsables					
	Acción por el clima					
	Vida submarina					
	Vida de ecosistemas terrestres					
	Paz, justicia e instituciones sólidas					
	Alianzas para lograr objetivos					

FILOSOFÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL

MISIÓN

Somos Ciudadanos responsables, comprometidos a dirigir con excelencia la administración municipal de Victoria.

VISIÓN

Ser un gobierno de excelencia e innovación en la gestión, con mecanismos que propicien una amplia participación ciudadana, cuyos logros, lo constituyen como referente a nivel nacional.

QUEREMOS HACER QUE VICTORIA SEA UN MUNICIPIO:

- Con mejores oportunidades para vivir en sana convivencia y paz social.
- Con mayor participación ciudadana en las decisiones de gobierno.
- Con mejores servicios públicos.
- Con más y mejor infraestructura urbana.
- Más competitivo en el ámbito nacional e internacional.
- Orgulloso de su cultura y de su gente.

VALORES

- Excelencia
- Responsabilidad
- Honestidad
- Transparencia
- Democracia
- Creatividad

DIAGNÓSTICO

El propósito de este apartado es brindar información veraz, oportuna y relevante, para lograr un mejor conocimiento del contexto de Victoria en la víspera del nuevo gobierno municipal. El diagnóstico es el punto de partida del plan; su conclusión es la identificación de la problemática (conjunto de problemas interrelacionados) que aqueja al municipio y obstaculiza el desarrollo social y económico.

Los insumos para su elaboración parten de la información recopilada mediante los ejercicios de consulta y participación ciudadana, tales como la campaña proselitista, las giras de trabajo, los foros de consulta y la recepción de sugerencias y quejas; aunado a un proceso de investigación documental y consulta de fuentes autorizadas (oficiales), lo cual otorga certeza y validez a la información presentada.

El primer paso fue recopilar información de diversas fuentes, en diversos formatos; la mayoría en formato electrónico. La información recabada mediante la interacción con la sociedad civil, individual y organizada fue registrada en formato electrónico y posteriormente fue sistematizada para facilitar su procesamiento.

Como resultado de los procesos de organización y análisis de la información, se establecieron cinco ejes que orientarán la actuación del gobierno para obtener los objetivos establecidos. Los ejes responden a los ordenamientos referidos en el marco jurídico, y se encuentran debidamente alineados a los principales instrumentos de planeación del desarrollo a nivel nacional, tales como: el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022; e internacional; como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible firmada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Localización geográfica.

El Municipio de Victoria se encuentra ubicado entre los 23°44'06" de latitud norte y a los 99°07'51" de longitud oeste; a una altitud media de 321 metros sobre el nivel del mar; pertenece a la subregión del mismo nombre y se localiza en la región centro del Estado, sobre la cuenca hidrológica del río Purificación y entre las estribaciones de la Sierra Madre Oriental. (VER MAPA 1, ANEXO 1).

Sus colindancias son: al Norte con el Municipio de Gúemez; al Sur con el de Llera, al Este con el de Casas y al Oeste con el Municipio de Jaumave. Su extensión territorial es de 141,132.94 kilómetros cuadrados, lo que representa el 2.04 por ciento del territorio de la entidad. (VER MAPA 2, ANEXO 1).

Descripción del medio natural.

Hidrografía.

Los recursos hidrológicos están compuestos por numerosos escurrimientos provenientes de la Sierra Madre Oriental.

En la porción media se localiza el río Santa Ana o río Caballeros y los arroyos San Felipe, La Presa, Aquiles Serdán y Santa María.

El área urbana de la cabecera municipal es atravesada por el río San Marcos y hacia el sur los arroyos Juan Capitán, Ojo Caliente y El Sauz.

Clima.

Debido principalmente a su relieve, en la región montañosa el Municipio presenta dos tipos de climas, el clima es (a) cw^o (w) (e) según Koppen-E García y sus características son: semicálido con temperatura media anual superior a los 18°C, régimen de lluvias en verano y extremoso, con oscilación térmica entre 7°C y 14°C.

En el plano inclinado el clima es BSI (h') w' (e), o sea el menos seco de los esteparios, muy cálido, con temperaturas que oscilan entre 2°C hasta 40°C. Régimen de lluvias en verano y extremoso.

Orografía.

El municipio presenta dos tipos de relieve: en el oeste y sureste, la superficie es abrupta, alcanzando altitudes de hasta 1,800 metros sobre el nivel del mar, provocadas por la Sierra Madre Oriental, que se encuentra al Oeste y al Sur del Municipio. El relieve hacia el noreste es un plano inclinado con la misma dirección, ocupando un 45% del territorio, en donde se localizan la casi totalidad de los asentamientos humanos.

Clasificación y uso del suelo.

El Municipio presenta, en una parte alta, suelo calcárico y en el plano inclinado es chernozem, con alta aptitud para uso agrícola. En lo que respecta a la tenencia del suelo; 45,144 hectáreas corresponden al régimen ejidal, distribuidos en 42 ejidos y 118,264 hectáreas a la pequeña propiedad.

Flora y fauna.

En la parte más elevada del Municipio existe el bosque caducifolio y escleraculifolio; en las laderas, matorrales subinermes y en el plano inclinado, matorral espinoso. El pino, encino y árboles corrientes tropicales, son las principales especies explotadas.

Demografía.

El Anuario Estadístico 2017, publicado por el INEGI, a marzo de 2015, registró para Victoria, una población total de 346,029 habitantes en el Municipio, de los cuales, la cabecera municipal, Ciudad Victoria, concentra el 94.8%, es decir, 328,035 habitantes de la población total. El resto, 17,994, es decir, el 5.2%, se considera como población rural. (VER GRÁFICA 1, ANEXO 2.)

Los 17,994 habitantes del ámbito rural se concentran en las localidades de La Libertad, El Olivo, La Misión, Benito Juárez, Congregación Caballeros, La Presa, Juan Rincón, Aquiles Serdán, Manuel Ávila Camacho, El Olmo, Tierra Nueva, Laborcitas, El Refugio, Mariposas y Mahuiras, La Peñita, Alianza de Caballeros, Santa Librada, San Juan y el Ranchito, Santa Ana, Rancho Nuevo y Fuerte de Portes Gil.

Del total de la población, 51% son mujeres y el 49% son hombres.

La edad mediana de la población es de 29 años.

La población creció un 11% del año 2010 al año 2015; en tanto que de 2015 a 2018, se estima un crecimiento de 6.2%. (VER GRÁFICA 2, ANEXO 2).

El 95% del total, viven en la zona urbana, 17% más del promedio nacional, que registra un 78% de habitantes en zona urbana. Mientras que, el 5% restante habita en zona rural, en contraste con el 22% que registra el promedio nacional de habitantes en zona rural. (VER GRÁFICA 3, ANEXO 3).

Por otra parte, en Victoria viven 211 personas por km² (densidad poblacional), mientras que el promedio nacional es de 61 habitantes por km². (VER GRÁFICA 4, ANEXO 2).

La actuación de los gobiernos municipales es registrada por diversos organismos y entidades de la administración pública con el propósito de medir y evaluar sus logros. A continuación, se presentan algunos resultados en materia de inversión pública, recursos humanos y gobernanza, que sirven como punto de referencia para la nueva administración municipal.

Inversión pública.

En 2016, Victoria registró una inversión pública de 755 millones 979 mil pesos, de los cuales 27 millones 607 mil pesos se ejercieron en acciones relacionadas con la gestión de gobierno, 715 millones 790 mil pesos se aplicaron en el rubro de desarrollo social, y 12 millones 582 mil pesos se ejecutaron en acciones promotoras del desarrollo económico.

Gobernanza.

El índice de prosperidad generado anualmente por ONU – Habitat clasifica las funciones de la gobernanza en: a) planeación urbana participativa, b) promulgación de leyes, c) regulación de los usos del suelo y las edificaciones, y d) el marco institucional. Para ello utiliza tres dimensiones: 1.- la Participación y la Rendición de Cuentas, 2.- la Capacidad Institucional y las Finanzas Municipales, y 3.- la Gobernanza de la Urbanización.

Con respecto a la dimensión Participación y Rendición de Cuentas, el municipio de Victoria alcanzó una puntuación de 59.09, 10 puntos por encima del promedio nacional; mientras que en el rubro de Recaudación de Ingresos Propios quedó abajo del promedio nacional en casi 8 puntos. Por otra parte, registró un eficiente ejercicio del gasto, pero debe mejorar su eficiencia en el uso de suelo ya que la mancha urbana crece más rápido que la población. (VER GRÁFICA 5, ANEXO 2).

Por otro lado, la recaudación de ingresos propios en los años 2017 y 2018 fue muy baja en comparación con el total de ingresos; esto representa un alto grado de dependencia de fuentes de financiamiento de otros órdenes de gobierno.

En esta materia, el índice de competitividad urbana 2018, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO), ubicó a Victoria en el lugar 17 entre las 27 ciudades que tienen entre 250 mil y 500 mil habitantes, otorgándole un nivel de competitividad medio bajo dentro del subíndice de Sistema político por tamaño de ciudad y grupo de competitividad, que mide el potencial de los sistemas políticos locales para ser estables y funcionales. El IMCO afirma que la buena calidad de los sistemas políticos puede motivar la inversión y una mejor rendición de cuentas. Este subíndice, incluyó un indicador sobre los obstáculos para las candidaturas independientes, con la premisa de que, al enfrentar una mayor competencia, el sistema político representará mejor los intereses de la ciudadanía.

Dentro del mismo grupo de ciudades, pero en el subíndice de derecho, que tiene el objetivo de medir el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades del país, Victoria fue ubicada en el lugar 19, con un nivel de competitividad media baja.

En el índice de gobierno, que mide la forma en que los gobiernos municipales son capaces de influir de manera positiva en la competitividad de sus ciudades, Victoria se ubicó en el lugar 22 con un nivel de competitividad media baja.

En cuanto al subíndice de Relaciones internacionales, Victoria se ubicó en el lugar 23, con nivel de competitividad baja. Este subíndice mide el grado en que las ciudades aprovechan sus lazos con el exterior para incrementar su competitividad.

Cabe mencionar que la capacidad de gestión de la nueva administración municipal se finca en los recursos humanos, materiales y financieros con los que cuenta. La administración de estos recursos demanda contar con el marco normativo adecuado, donde se estipulen las líneas de mando, los niveles de responsabilidad, la interacción entre unidades administrativas, la programación presupuestal, el ejercicio de los recursos y el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales y hacendarias de carácter legal.

Se hará mención de ellos en la problemática identificada al final del diagnóstico. En este sentido cabe mencionar que se carece de algunos instrumentos normativos para regular la actuación y la administración en general, y otros requieren ser actualizados; asimismo, la condición de la infraestructura física en su mayor parte es inadecuada para la realización de los procesos cotidianos; el mobiliario presenta deterioro y es insuficiente, y el equipo tecnológico, de transporte, máquinas y herramientas en su mayor parte es obsoleto o no está en condiciones para ser utilizado.

Finanzas públicas.

En el Anuario Estadístico 2017 del INEGI, se aprecia que en el año 2015 el gobierno municipal de Victoria tuvo ingresos totales de poco más de 808 millones 131 mil pesos, de los cuales, ejerció la mayor parte del presupuesto en Servicios Personales (casi 336 millones de pesos), seguido de los rubros: Servicios Generales (casi 166 millones de pesos), Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (casi 111 millones de pesos) y del rubro Inversión Pública (casi 99 millones de pesos). (VER TABLA 1, ANEXO 3).

Servicios públicos.

Los servicios públicos se constituyen como los principales indicadores de la gestión a nivel municipal; la calidad de su prestación es el primer factor evaluado por la ciudadanía. La cobertura y el acceso a los servicios básicos de agua, drenaje y energía eléctrica son utilizados por organismos internacionales y nacionales como indicadores del desarrollo social para medir la pobreza, el rezago y el índice de desarrollo humano.

Agua y drenaje.

Victoria cuenta con una capacidad instalada para la producción de agua de 2,170 lps, aunque suministra 1,562 lps, cuyas fuentes se encuentran distribuidas. (VER TABLA 2, ANEXO 3).

Distribución geográfica de las fuentes de abastecimiento. (VER FIGURA 1).

Cabe destacar que la producción anual total de las fuentes de abastecimiento asciende a 51 mil millones de litros de agua; de los cuales, el 54.8% proviene de la Presa Vicente Guerrero, el 25.2% de los pozos profundos y el 20% del manantial de La Peñita. Este crecimiento en la producción de agua ha sido sostenido. (VER GRÁFICA 6).

Participación porcentual de las fuentes de abastecimiento de agua; destaca la aportación de la Presa Vicente Guerrero con poco más del 50%. (VER TABLA 3).

Se cuenta con una planta potabilizadora, que utiliza el proceso de filtración rápida y opera con una capacidad de 971 lps, aunque su capacidad instalada es de 1,000 lps.

Existen tres sistemas de tratamiento de aguas residuales, cuyos tipos, procesos, estatus y capacidad. (VER TABLA 4).

TABLA 4.
SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR PROCESO, ESTATUS Y CAPACIDAD INSTALADA.

NOMBRE DE LA PLANTA	TIPO	PROCESO / MODALIDAD	ESTATUS	CAPACIDAD INSTALADA EN LPS
Laguna de oxidación "El Saladito"	Caudal	Biológico	Operando	500
Laguna de oxidación "Los Puerquitos"	Caudal	Biológico	Operando	250
Planta tratadora	Caudal	Lodos activados	Operando	250
TOTAL				1,000

Fuente: COMAPA Victoria, 2018.

Principales datos de cobertura de los servicios prestados por la COMAPA Victoria. (VER GRÁFICA 7).

Cabe destacar que, en el caso de la macromedición, se cuenta con 35 medidores, de los cuales, solo 17 están en operación.

En 2018 Victoria cuenta con un total de 118,267 tomas de agua, de las cuales, el 90% corresponde al tipo de uso doméstico. El 74% de los usuarios mantiene un consumo regular o medio. (VER TABLA 5, ANEXO 3).

Con respecto a las viviendas que no cuentan con acceso a la red de agua potable, cabe hacer notar que se ubican en zonas irregulares, por lo que no es factible su incorporación en el corto plazo. (VER MAPA 3, ANEXO 1).

Enseguida se relacionan las colonias con problemas para recibir el servicio de agua potable en temporada de estiaje. Son un total de 81 colonias más los 20 asentamientos irregulares.

1. Vamos Tamaulipas 1
2. Vamos Tamaulipas 2
3. Vamos Tamaulipas 3
4. Vamos Tamaulipas 4
5. Vamos Tamaulipas 5
6. Conjunto Habitacional las Enfermeras
7. Cañón de la Peregrina Sector A
8. Cañón de la Peregrina Sector B
9. Cañón de la Peregrina Sector C
10. El Mirador
11. Luis Donaldo
12. Emilio Caballero
13. Lucio Blanco
14. Ampliación Libertad
15. Ampliación Estrella
16. Colonia Estrella
17. Fraccionamiento Privada San Ignacio 1
18. Fraccionamiento Privada San Ignacio 2
19. Fraccionamiento Rincón del Valle 1
20. Fraccionamiento Rincón del Valle 2
21. Fraccionamiento Rincón del Valle Élite
22. Fraccionamiento Framboyanes
23. Fraccionamiento La Montaña 2
24. Fraccionamiento La Montaña 3
25. Fraccionamiento Colinas de San Roberto
26. Conjunto Hab. Colinas del Valle
27. Conjunto Hab. La Libertad 2
28. Fraccionamiento Lomas de Calamaco
29. Fraccionamiento Praderas de la Victoria
30. 16 de Septiembre
31. Adolfo López Mateos
32. Adolfo López Mateos etapa 3
33. Adolfo López Mateos etapa 4
34. Ampliación Fraccionamiento Canaco 2001
35. Ampliación José de Escandón
36. Ampliación Las Playas
37. Ampliación Liberal
38. Ampliación Linda Vista
39. Ampliación Mariano Matamoros
40. Ampliación Nuevo Amanecer
41. Ampliación Pepenadores
42. Ampliación Tamaulipas
43. Área Pajaritos
44. Ayuntamiento
45. Azteca (Margen del Río)
46. Azteca I
47. Azteca II
48. Barrio Pajaritos
49. Barrio Pajaritos Área "A" Codorniz
50. Barrio Pajaritos Área "B" Codorniz
51. Barrio Pajaritos Área "C" Codorniz

52. Barrio Pajaritos Área "D" Codorniz
53. Barrio Pajaritos Área "E" Codorniz
54. Benito Juárez
55. Buena Vista
56. Burócratas Municipales
57. Condominios El Mezquite
58. Corregidora
59. Del Agrónomo (Carlos Anzures)
60. Doctores
61. Ej. El Olivo
62. Ej. Guadalupe Victoria
63. Ej. Los Olivos
64. Emiliano Zapata (Nuevo. Espacio)
65. Emilio Portes Gil I, II, III, Etapa
66. Fraccionamiento Barrio Pajaritos (Villa Pajaritos)
67. Fraccionamiento Cerrada los Olivos I
68. Fraccionamiento Cerrada Los Olivos II
69. Fraccionamiento Del Sol
70. Fraccionamiento El Cardenal
71. Fraccionamiento Familias Fuertes
72. Fraccionamiento Haciendas del Nogal
73. Fraccionamiento Huertas del Río
74. Fraccionamiento La Paz
75. Fraccionamiento La Rioja
76. Fraccionamiento Los Álamos
77. Fraccionamiento Los Canarios
78. Fraccionamiento Los Mirlos
79. Fraccionamiento Marte R Gómez
80. Fraccionamiento Residencial Los Prados
81. Victoria

Las líneas de conducción con las que cuenta el acuaférico están trabajando al 100%, sin embargo, el rebombeo del acuaférico se encuentra funcionando en una capacidad del 25% debido a que solo un equipo, de cuatro instalados, está en operación.

Se cuenta con una infraestructura de:

- 1,118.5 kilómetros de líneas de distribución de agua potable.
- 1,341 kilómetros de red sanitaria.
- 29.42 kilómetros de drenes pluviales.

Por la forma de acceso al agua en las viviendas se tienen los siguientes porcentajes:

- 92.62% de las viviendas tiene acceso a agua entubada.
- 87.85% tiene disponibilidad de agua dentro de la vivienda.
- 96.71% de las viviendas disponen de acceso a la red de drenaje.

Con respecto a la obtención de ingresos propios llama la atención que desde el año 2012 hasta el 2017, el volumen anual de agua facturada es inferior al volumen de agua cobrada. (VER GRÁFICA 8).

Electricidad y alumbrado público.

A diciembre de 2016, el municipio contaba con un total de 128,863 tomas instaladas con servicio de energía eléctrica, de las cuales 128,072 correspondían a tomas domiciliarias, el total del territorio municipal. Casi todas las viviendas cuentan con el servicio de energía eléctrica, esto representa el 99.13%.

Según el tipo de servicio, 116,135 usuarios cuentan con el de tipo doméstico, sin embargo, el mayor volumen de ventas de energía eléctrica es generado

A noviembre de 2018 el municipio contaba con casi 29 mil lámparas, de las cuales aproximadamente 5,300 presentaban algún tipo de falla o no estaban en operación.

El departamento encargado de llevar a cabo el cambio de lámparas y de dar mantenimiento y rehabilitación a la red de alumbrado, cuenta con 6 "Plumas" (vehículos especializados para su uso en reparaciones de una altura máxima de 12 metros), de las cuales 3 presentan fallas graves y ya no están en operación, y 3 presentan fallas mecánicas e hidráulicas, lo que reduce su capacidad de trabajo.

Recolección de residuos sólidos (RRS).

A marzo de 2015, el municipio registró un total de 97,252 viviendas particulares habitadas, de las cuales el 86.2% contaba con el servicio público de recolección de basura, el 10.27% la tiraban en basureros públicos o la ponían en algún depósito o contenedor, el 3.13% quemaba la basura y solo el 0.29% la enterraban o la tiraban en otros lugares. El 0.19% no especificó la disposición final de la basura. (VER TABLA 8).

TABLA 8.
PORCENTAJE DE USUARIOS SEGÚN LA DISPOSICIÓN FINAL DE LA BASURA.

RESIDUOS SÓLIDOS	
Uso del servicio público	86.2%
Uso de basureros o contenedores	10.3%
Quema de basura	3.1%
Entierro de basura	0.3%
Sin especificar	0.2%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Al cierre del año 2018 se genera un promedio aproximado de 255 toneladas de basura cada día, de las cuales, son recolectadas un promedio de 250 toneladas diariamente. Lo anterior representa un promedio de basura generada por persona de poco más de 700 gramos diarios.

Calles.

Victoria cuenta con poco más de 1,400 km de vías de comunicación terrestre; la mayor parte son vialidades urbanas, o sea el 85%; es decir, casi 1,200 km. (VER TABLA 9). Poco más del 60% de las vialidades urbanas están pavimentadas. (VER MAPA 4, ANEXO 1).

TABLA 9.
VIALIDADES DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

TOTAL DE VIALIDADES		
Longitud (km)	%	
1,400.34		Total de vías
202.53	14.46%	Carreteras
1,197.81	85.54%	Urbanas
742.89	62.02%	Urbanas pavimentadas
454.92	37.98%	Urbanas sin pavimentar

Fuente: Dirección de Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Transporte. Gobierno Municipal 2018-2021.

Aunado a ello, se cuenta con 8 km de ciclovías.

Servicios públicos complementarios.

El complemento de la infraestructura de servicios públicos básicos está constituido por los servicios de rastros, panteones y mercados. Con excepción del mercado Pedro J. Argüelles, en ningún caso se cuenta con un padrón de locatarios ni registro de los giros comerciales. (VER TABLA 10).

MERCADO	Nº DE LOCALES
Pedro J. Argüelles	224
Mercado de Abastos	137
Plaza Guadalupe	100
San Marcos	53

Fuente: Dirección de Desarrollo Económico y Turismo.
Gobierno Municipal 2018-2021.

Mercados Públicos Informales (Tianguis).

En el municipio operan mercados populares (tianguis). A continuación, se relacionan los que se instalan con mayor frecuencia y regularidad, aunque existen otros que operan de manera eventual en fechas asociadas con alguna celebración tradicional o periodos vacacionales.

1. 28 Matamoros
2. 34 Matamoros
3. Colonia Américo Villarreal
4. Colonia América de Juárez
5. Colonia Adolfo López Mateos
6. 22 Hidalgo
7. Fraccionamiento Villas del Bosque
8. Ejido La Presita
9. Colonia Unidad Modelo
10. Fraccionamiento Enfermeras
11. Colonia Manuel A. Ravizé
12. Colonia Horacio Terán
13. Colonia La Libertad
14. Colonia Solidaridad
15. Colonia Estudiantil
16. Avenida la Paz

Rastros.

El único rastro en Victoria está concesionado para su operación a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Tamaulipas; esta situación será analizada para evaluar la pertinencia de continuar con dicha forma de administración, o bien, realizar las acciones más convenientes para mejorar la calidad en la prestación del servicio de rastro a los productores locales.

Panteones.

Victoria cuenta con 6 panteones, 3 públicos: Panteón del Cero Morelos, Panteón de la Cruz y Panteón de la Libertad, y tres privados: Panteón del Recuerdo, Panteón del Refugio y Panteón Jardines del Cielo.

La infraestructura de los panteones públicos presenta condiciones generales de deterioro y las labores de mantenimiento requieren la colaboración de las personas que acuden a visitar las tumbas de sus seres queridos, ya que, a los daños ocasionados por las lluvias, el sol y el viento se suman acciones vandálicas cometidas por los visitantes.

La capacidad de los panteones públicos ha sido rebasada, por lo que se requiere realizar las gestiones conducentes para la construcción de un nuevo panteón municipal.

Bienestar social.

El desarrollo social vincula el bienestar de las personas con un contexto dinámico de desarrollo económico progresivo. Es un proceso mediante el cual se trata de mejorar las condiciones de vida de la población en los ámbitos de la asistencia social, la salud, la educación, la vivienda, la seguridad social, la cultura, el deporte, entre otros.

Para medir el grado de desarrollo social de una población se han instituido diversos indicadores, como: el índice de desarrollo humano creado por la ONU, el índice de pobreza y rezago social establecido por la SEDESOL, y el índice de ciudades prósperas elaborado por el programa ONU-HABITAT. Índice de desarrollo humano

En el año 2015 Victoria logró resultados ligeramente superiores al promedio estatal en los indicadores de desarrollo humano, tanto en el rubro de acceso a los servicios públicos básicos, como en el índice de esperanza de vida y en el índice educativo. (VER GRÁFICAS 9, 10 Y 11).

Índice de pobreza y rezago social.

Según el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018, elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social federal, Victoria presenta un grado de rezago social bajo. Cuenta con 39 zonas de atención prioritaria urbanas y ninguna rural.

La población registrada en 2015 con diversos niveles de pobreza y vulnerabilidad. En ella se puede apreciar que aproximadamente una tercera parte de la población presenta algún nivel de pobreza y que una cantidad similar es vulnerable por alguna carencia; casi 8 mil personas viven en pobreza extrema. (VER TABLA 11).

TABLA 11.
CANTIDAD DE PERSONAS CON DIVERSOS NIVELES DE POBREZA Y VULNERABILIDAD.

INDICADOR	CANTIDAD DE PERSONAS
Población en pobreza	108,690
Población en pobreza extrema	7,792
Población en pobreza moderada	100,898
Población vulnerable por carencias	101,099
Población vulnerable por ingresos	25,262
Población no pobre y no vulnerable	126,830

Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. SEDESOL.

Comparado con el promedio estatal, las carencias sociales y el ingreso de la población en el periodo 2010-2015 evolucionaron de manera positiva, sin embargo, llama la atención que a nivel municipal el indicador de personas que carecen de acceso a la alimentación se haya incrementado en 7.4 puntos porcentuales al pasar de 11.2% en 2010, a 18.6% en 2015. (VER TABLA 12).

TABLA 12.
EVOLUCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES Y EL INGRESO 2010-2015.

INDICADOR	ESTATAL	MUNICIPAL	SEMÁFORO	POSICIÓN A NIVEL NACIONAL
Rezago educativo	16.1%	10.0%	●	91
Acceso a la salud	15.0%	10.4%	●	373
Seguridad social	46.2%	50.3%	●	148
Calidad y espacios en la vivienda	8.9%	7.6%	●	537
Servicios básicos en la vivienda	10.4%	8.9%	●	163
Alimentación	19.6%	11.2%	●	835
Población con ingreso inferior a LB	47.9%	36.0%	●	142
Población con ingreso inferior a LBM	14.2%	8.4%	●	156

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. SEDESOL.

Al finalizar el año 2015 casi el 60% de la población presentó al menos una carencia.

Otros indicadores considerados en la medición de la pobreza son la calidad y espacios en la vivienda, así como sus servicios básicos. En el caso de las viviendas con piso de tierra, Victoria quedó por encima del promedio estatal en dos puntos porcentuales. (VER TABLA 13).

TABLA 13. INDICADORES DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO, 2015.

CALIDAD Y ESPACIOS EN LA VIVIENDA			SERVICIOS BÁSICOS EN LA VIVIENDA		
CARENCIA	MUNICIPIO	ESTATAL	CARENCIA	MUNICIPIO	ESTATAL
Con piso de tierra	1.8 ●	1.6	Con agua entubada	1.3 ●	2.6
Con techos de materia endeble	0.1 ●	0.7	Sin drenaje	3.5 ●	8.6
Con muros de material endeble	0.8 ●	1.0	Sin electricidad	0.5 ●	0.7
Hacinamiento	6.7 ●	6.7	Sin chimenea	1.4 ●	2.0

Semáforo: Los colores verde o rojo señalan que el indicador municipal 2015 es menor o mayor al indicador estatal 2015, respectivamente.
Fuente: Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. SEDESOL

Índice básico de ciudades prósperas (IBCP).

El objetivo de este índice elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, ONU-HABITAT, es proveer de información y herramientas a los responsables de tomar decisiones en los gobiernos municipales para crear e instrumentar políticas públicas basadas en evidencias confiables.

La FIGURA 2, muestra que, en la dimensión de calidad de vida, Victoria obtuvo poco más de 65 puntos, que se desglosan como lo muestra la TABLA 14. Con base en los colores asignados a cada rubro, se aprecia la necesidad de fortalecer los indicadores en materia de salud, seguridad pública y acceso a espacios públicos.

TABLA 14.
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN CALIDAD DE VIDA.

03 CALIDAD DE VIDA	65.13	
Salud	66.95	
Esperanza de vida al nacer	72.06	
Tasa de mortalidad de menores de 5 años	61.65	
Educación	92.06	
Tasa de alfabetización	94.83	
Promedio de años de escolaridad	89.29	
Seguridad y protección	54.43	
Tasa de homicidios	54.43	
Espacio público	47.10	
Accesibilidad al espacio público abierto	74.83	
Áreas verdes per cápita	19.37	

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018. ONU-HABITAT.

La TABLA 15, muestra la necesidad de impulsar acciones para mejorar la equidad económica y para reducir la tasa de pobreza.

TABLA 15.
SÍNTESIS DE RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN INFRAESTRUCTURA DE EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL.

04 EQUIDAD E INCLUSIÓN SOCIAL	72.63	
Equidad económica	48.60	
Coefficiente de Gini	44.22	
Tasa de pobreza	52.98	
Inclusión social	80.73	
Vivienda en barrios precarios	89.98	
Desarrollo juvenil	71.48	
Inclusión de género	80.56	
Inscripción equitativa en educación a nivel secundario	88.56	

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018. ONU-HABITAT.

Salud.

Los datos más representativos del sector salud muestran que en el año 2016 Victoria registró un total de 44 unidades médicas: 38 de consulta externa, 4 de hospitalización general y 2 de hospitalización especializada. (VER TABLA 16).

TABLA 16.
UNIDADES MÉDICAS EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD POR MUNICIPIO Y NIVEL DE OPERACIÓN SEGÚN INSTITUCIÓN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MUNICIPIO NIVEL	TOTAL	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	IMSS PROSPERA	SSA
VICTORIA	44	3	2	0	n.d.	0	6	33
De consulta externa	33	2	1	0	n.d.	0	6	29
De hospitalización general	4	1	1	0	n.d.	0	0	2
De hospitalización especializada	2	0	0	0	n.d.	0	0	2

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Poco más del 92% de la población está afiliada a algún servicio de salud pública. La mayor parte de ella es atendida por el seguro popular (38.19%), el IMSS (35.14%) y el ISSSTE 22%. (VER TABLA 17).

TABLA 17.
POBLACIÓN TOTAL POR MUNICIPIO Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CONDICIÓN DE AFILIACIÓN A SERVICIOS DE SALUD. AL 15 DE MARZO DE 2015.

CONDICIÓN DE AFILIACIÓN (PORCENTAJE)										
MUNICIPIO	TOTAL	AFILIADA							NO AFILIADA	NO ESPECIFICADO
		TOTAL (%)	IMSS	ISSSTE E ISSSTE ESTATAL	PEMEX, DEFENSA O MARINA	SEGURO POPULAR O NUEVA GENERACIÓN	INSTITUCIÓN PRIVADA	OTRA INSTITUCIÓN		
VICTORIA	346,029	92.28	35.14	22.02	0.72	38.19	3.10	6.49	7.35	0.36

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Del total de 1,480,824 consultas externas otorgadas por las instituciones públicas del sector salud en el año 2016 el IMSS y el ISSSTE atendieron la mayor parte; el IMSS poco más del 28% (420,236), y el ISSSTE poco más del 8% (123,268). (VER TABLA 18).

TABLA 18.
CONSULTAS EXTERNAS OTORGADAS EN LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE SALUD POR MUNICIPIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE Y TIPO DE CONSULTA SEGÚN INSTITUCIÓN 2016.

MUNICIPIO TIPO DE CONSULTA	TOTAL	IMSS	ISSSTE	PEMEX	SEDENA	SEMAR	IMSS PROSPERA	SSA
VICTORIA	1,480,824	420,236	123,268	0	n.d.	0	8,526	928,794
General	1,012,743	298,922	61,634	0	n.d.	0	8,526	643,661
Especializada	269,743	49,393	61,269	0	n.d.	0	0	159,081
Urgencia	113,017	55,756	365	0	n.d.	0	0	56,896
Odontológica	85,321	16,165	0	0	n.d.	0	0	69,156

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

El comparativo de las tasas de natalidad y mortalidad 2016 muestra que nacen casi la misma cantidad de hombres y mujeres, pero fallecen más hombres que mujeres. (VER TABLA 19).

TABLA 19.
COMPARATIVO DE LAS TASAS DE NATALIDAD Y MORTALIDAD EN VICTORIA EN EL AÑO 2016.

GÉNERO	TASA DE NATALIDAD	TASA DE MORTALIDAD
Hombres	51%	56%
Mujeres	49%	44%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Educación.

Al finalizar el ciclo escolar 2017-2018, en el municipio operan un total de 564 escuelas, la mayoría públicas. Los niveles de preescolar y primaria destacan por la cantidad de planteles, 154 y 165 respectivamente. (VER TABLA 20). La matrícula total atendida es de 123,839 alumnos, de los cuales el 86% (107,375 alumnos) estudian en escuelas públicas. (VER TABLA 21). Los alumnos que conforman la matrícula son atendidos por un total de 7,817 docentes, 6,062 laboran en escuelas públicas y 1,755 en escuelas privadas. (VER TABLA 22).

TABLA 20.
TOTAL DE ESCUELAS POR NIVEL QUE OPERAN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA AL FINALIZAR EL CICLO ESCOLAR 2017-2018.

NIVEL	TOTAL DE ESCUELAS	ESCUELAS PÚBLICAS	ESCUELAS PRIVADAS
Especial	56	56	0
Inicial	34	9	25
Preescolar	154	125	29
Primaria	165	144	21
Secundaria	56	39	17
Formación para el trabajo	12	4	8
Bachillerato	49	25	24
Profesional medio	1	0	1
Superior	37	20	17
TOTAL	564	422	142

Fuente: Secretaría de Educación en Tamaulipas. Gobierno del Estado.

TABLA 21.
MATRÍCULA TOTAL Y POR NIVELES DE LAS ESCUELAS QUE OPERAN EN VICTORIA AL FINALIZAR EL CICLO ESCOLAR 2017-2018.

NIVEL	MATRÍCULA TOTAL	MATRÍCULA PÚBLICA	MATRÍCULA PRIVADA
Especial	9,458	9,458	0
Inicial	2,119	653	1,466
Preescolar	14,450	11,678	2,772
Primaria	36,395	33,713	2,682
Secundaria	17,302	15,931	1,371
Formación para el trabajo	3,652	3,233	419
Bachillerato	19,326	16,269	3,057
Profesional medio	30	0	30
Superior	21,107	16,440	4,667
TOTAL	123,839	107,375	16,464

Fuente: Secretaría de Educación en Tamaulipas. Gobierno del Estado.

TABLA 22.
TOTAL DE DOCENTES QUE LABORAN EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE VICTORIA AL FINALIZAR EL CICLO ESCOLAR 2017-2018.

NIVEL	TOTAL DOCENTES	DOCENTE PÚBLICA	DOCENTES PRIVADA
Especial	554	554	0
Inicial	169	51	118
Preescolar	732	529	203
Primaria	1,407	1,262	145
Secundaria	1,340	1,144	196
Formación para el trabajo	71	43	28
Bachillerato	1,409	1,098	311
Superior	2,135	1,381	754
TOTAL	7,817	6,062	1,755

Fuente: Secretaría de Educación en Tamaulipas. Gobierno del Estado.

Victoria presenta un grado promedio de escolaridad de 10.9 años, 1.7 puntos porcentuales más que el promedio nacional de escolaridad, solo superado en el Estado por el municipio de Madero que registró un valor de 11 años.

La tasa de analfabetismo de la población es de 1.8%; mejor que el promedio estatal de 3% y que el promedio nacional de 5.5%.

Cultura.

En materia de equipamiento cultural, Victoria cuenta con lugares destacados como:

- Centro Cultural Amalia G. de Castillo Ledón
- Pinacoteca Tamaulipas (Casa Filizola)
- Teatro Juárez y museo universitario
- Biblioteca Marte R. Gómez
- Museo Tamux y el Planetario
- Museo de Historia Regional
- Zoológico de Tamatán
- Sala de exposiciones INAH y Colegio Tamaulipas
- Archivo Histórico de Tamaulipas
- Polifórum
- Casa de la Tierra
- Casa de Cultura "Bicentenario"
- Casa de Cultura "FOVISSSTE"
- 9 TAMULES
- Concha Acústica de la Alameda Pedro J. Méndez.

Además de 9 bibliotecas y archivos del sector público y 2 jardines botánicos. (VER MAPA 5, ANEXO 1).

El patrimonio arquitectónico histórico y cultural, amerita la intervención coordinada de las autoridades que realizan acciones de mantenimiento, conservación y fortalecimiento de este, pues a la fecha no existen mecanismos claros para regular y sumar esfuerzos.

La promoción y difusión de actividades culturales es escasa y desarticulada.

Deporte.

El ámbito deportivo a nivel municipal carece de información sistematizada y organizada que sirva como base para la elaboración de un programa integral para el desarrollo del deporte y de la cultura física. Las agrupaciones que promueven de manera organizada la práctica de algún deporte no están constituidas de manera formal y la articulación entre autoridades deportivas de los tres órdenes de gobierno, no cuenta con lineamientos normativos para concretar acciones conjuntas.

Actualmente, operan 17 ligas deportivas, sin constitución formal, 6 de futbol, 4 de voleibol, 2 de softbol, 2 de beisbol, 3 de basquetbol; en ellas participan un total aproximado de 10,700 deportistas cada semana.

Por otra parte, del total de espacios identificados en la infraestructura deportiva del municipio, poco más del 40% se encuentra en mal estado, poco más del 50% en condiciones regulares y solo el 5% está habilitado para realizar de manera adecuada actividades deportivas. (VER TABLA 23).

TABLA 23. CONDICIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MUNICIPAL.

UNIDAD	CANTIDAD	ESTADO EXCELENTE	ESTADO REGULAR	ESTADO MALO
Parque de barrio	8	2	2	4
Tamul	4	0	3	1
Espacio público	32	1	16	15
Unidad deportiva	3	0	2	1
Gimnasio	2	0	2	0
Parque deportivo	2	0	2	0
TOTAL	51	3	27	21

Fuente: Dirección de Deportes. Gobierno Municipal 2018-2021.

No se cuenta con mecanismos para reconocer el mérito de los deportistas destacados, ni para profesionalizar a las personas que fungen como entrenadores en las diversas disciplinas.

Lo anterior obstaculiza la incorporación efectiva del deporte organizado como medio para mejorar la calidad de vida de la población y la competitividad deportiva del municipio.

Vivienda.

Al finalizar el mes de marzo de 2015, Victoria contaba con un total de 97,260 viviendas particulares habitadas; poco más del 97% son casas habitación. (VER TABLA 24).

TABLA 24. VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN TENENCIA, AÑO 2015.

Casa	97.37%
Departamento en edificio	0.87%
Vivienda en vecindad	0.58%
Otro tipo de vivienda	0.08%
No especificado	1.12%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

De ellas casi el 70% son casas propias y solo poco más del 15% son rentadas. (VER TABLA 25).

TABLA 25.
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN
CLASE VIVIENDA PARTICULAR, AÑO 2015.

Propia	68.06%
Alquilada	16.49%
Prestada	12.76%
Otra situación	2.22%
No especificado	0.48%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Poco más del 48% cuenta con tres o cuatro cuartos y poco más del 5% tienen un cuarto. (VER TABLA 26).

TABLA 26.
VIVIENDAS PARTICULARES HABITADAS
Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN
NÚMERO DE CUARTOS, AÑO 2015.

1 cuarto	5.15%
2 cuartos	13.60%
3 cuartos	22.88%
4 cuartos	25.34%
5 cuartos	16.04%
6 cuartos	16.73%
No especificado	0.26%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Solo el 2% de las viviendas tiene piso de tierra, la mayoría es de cemento (52%) o tiene mosaico (46%). (VER TABLA 27).

TABLA 27.
TIPO DE PISO EN LAS VIVIENDAS 2015.

Tierra	2.00%
Cemento	52.00%
Mosaico	46.00%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

La mayoría de las viviendas tiene techo de concreto (90.83%). (VER TABLA 28).

TABLA 28.
TIPO DE TECHO EN LAS VIVIENDAS 2015.

Desecho o lámina de cartón	0.12%
Lámina metálica o madera	8.61%
Teja	0.50%
Losa de concreto	90.83%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Durante el año 2015 se construyeron en Victoria 884 nuevas viviendas financiadas por diversos organismos. La mayor parte fueron financiadas por el INFONAVIT (2,298) seguido por el FOVISSSTE (847). (VER TABLA 29).

TABLA 29.
VIVIENDAS CLASIFICADAS POR TIPO DE FINANCIAMIENTO 2015.

ENTIDAD FINANCIERA	PORCENTAJE DE VIVIENDAS FINANCIADAS	NÚMERO DE VIVIENDAS FINANCIADAS
Infonavit	44.56%	2,298
Fovissste	16.42%	847
Shf	11.65%	601
Fonhapo	9.09%	469
Conavi	8.88%	458
Banca	7.97%	411
Habitat México	0.70%	36
Cfe	0.35%	18
Banjército	0.23%	12
Issfam	0.14%	7
TOTAL	100%	5,157

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

La tasa de crecimiento de vivienda entre los años 2000 – 2010 fue de 2.8%, en tanto que para el periodo 2010-2015 se redujo en un punto porcentual al registrar 2.7%.

Otro indicador relevante de vivienda es el Subíndice de Infraestructura de Vivienda, incluido en el Índice de Prosperidad 2017, que muestra un valor bajo en la densidad poblacional, este se obtiene al dividir el número de habitantes del municipio entre su superficie total. Un valor bajo puede incidir en el aumento de los servicios públicos, un mayor grado de dependencia del automóvil y una mayor demanda de estacionamientos, entre otros. (VER FIGURA 3).

Indicadores de productividad.

El municipio de Victoria se caracteriza, en el ámbito económico, por su productividad en la rama económica de la construcción; aunque, la mayor parte (77%) de la población económicamente activa (PEA) se encuentra en el sector comercio y servicios, seguida del 20.2% que labora en el sector industrial y apenas un 2% de la población en edad de trabajar se ubica en el sector primario.

Con respecto a la productividad del municipio, el IBCP muestra que el producto urbano por persona es bajo, apenas 30.80. (VER TABLA 30).

TABLA 30. PRODUCTIVIDAD DE VICTORIA.

01 PRODUCTIVIDAD	58.02	●
Crecimiento económico	43.54	●
Producto urbano per cápita	30.80	●
Relación de dependencia de la tercera edad	56.27	●
Aglomeración económica	57.30	●
Densidad económica	57.30	●
Empleo	73.23	●
Tasa de desempeño	85.93	●
Relación empleo-población	60.53	●

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas 2018. ONU-Habitat.

Comercio.

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 2018, publicado por el INEGI para consulta interactiva, indica que Victoria cuenta con un total de 13,238 negocios debidamente establecidos, de los cuales solo 4 corresponden al sector primario (agropecuario), 1,330 al sector secundario (industrial y manufactura), y 11,904 al sector terciario (comercio y servicios). (VER TABLA 31).

**TABLA 31.
NÚMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS
POR SECTOR EN VICTORIA.**

SECTOR	NÚMERO DE UNIDADES	PORCENTAJE
Primario	4	0.03%
Secundario	1,330	10.05%
Terciario	11,904	89.92%
TOTAL	13,238	100.00%

Fuente: DENUE 2018. INEGI.

La siguiente TABLA 32, muestra una clasificación de los establecimientos en función del número de empleados que registran.

**TABLA 32.
ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO POR EMPRESAS
EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.**

ESTRATO DE PERSONAL OCUPADO	NÚMERO DE EMPRESAS	PORCENTAJE
0 a 5 personas	10,940	82.64%
6 a 10 personas	934	7.06%
11 a 30 personas	882	6.66%
31 a 50 personas	207	1.56%
51 a 100 personas	141	1.07%
101 a 250 personas	91	0.69%
251 y más personas	43	0.32%
TOTAL	13,238	100.00%

Fuente: DENUE 2018. INEGI.

En el año 2016 el sector comercio registró en el municipio la operación de 57 gasolineras; 27 Unidades de comercio y de abasto en operación, de las cuales, 27 son tiendas DICONSA, 18 tianguis, 4 mercados públicos, y 9 centros de acopio de granos y oleaginosas.

Se identificó la operación de 23 puntos de venta de leche fortificada del programa de abasto social LICONSA, en beneficio de 3,192 familias victorenses.

Las 13,238 Unidades Económicas se clasifican en los siguientes rubros según su actividad económica. (VER TABLA 33).

TABLA 33.
UNIDADES ECONÓMICAS POR RUBRO, SEGÚN LA ACTIVIDAD ECONÓMICA EN VICTORIA.

ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS	NÚMERO
Comercio al por menor	4,633
Otros servicios excepto actividades gubernamentales	2,504
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas	1,383
Industrias manufactureras	1,102
Servicios de salud y de asistencia social	632
Servicios educativos	465
Servicios profesionales, científicos y técnicos	395
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de org. internacionales y extraterritoriales	382
Comercio al por mayor	362
Servicios financieros y de seguros	319
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles	266
Construcción	215
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación	207
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios recreativos	178
Transportes, correos y almacenamiento	94
Información en medios masivos	82
Generación, transmisión y dist. de energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final	10
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y caza	4
Minería	3
Corporativos	2
TOTAL	13,238

Fuente: DENUE 2018. INEGI.

Población ocupada.

En conjunto, las 13,238 unidades económicas representan casi 60,000 empleos formales, cuya distribución porcentual, según el sector de la actividad económica a diciembre de 2015. (VER TABLA 34).

TABLA 34.
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA POBLACIÓN OCUPADA
SEGÚN EL SECTOR DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA A
DICIEMBRE DE 2015.

POBLACIÓN OCUPADA	143,677
Primario	1.95%
Secundario	20.52%
Comercio	15.36%
Servicios	60.88%
No especificado	1.29%

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Es relevante mencionar que el indicador de desempleo juvenil es el que impacta de manera más significativa en la tasa de desempleo.

Turismo.

A diciembre de 2015 Victoria registró un total de 55 establecimientos de hospedaje, de los cuales 35 son hoteles con una oferta conjunta de 2,315 cuartos; 17 moteles que suman 720 cuartos; y 3 denominados casas de huéspedes con 11 cuartos.

Según la categoría turística de los establecimientos registrados, 8 son de cinco estrellas con un total de 191 cuartos; 7 de cuatro estrellas que suman 320 cuartos; 13 de tres estrellas con un total de 476 cuartos; 13 de dos estrellas que en suma representan 1,089 cuartos; y 14 que no están clasificados, pero ofertan en conjunto 239 cuartos.

A finales de 2015, Victoria contaba con 224 establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas, de los cuales 119 fueron restaurantes, 14 servicios de preparación de otros alimentos para consumo inmediato, 36 cafeterías, fuentes de sodas, neverías y similares; 1 centro nocturno, discoteca o similar, y 54 bares, cantinas o similares.

En diciembre de 2016, en el municipio se registró la operación de 45 establecimientos que prestan servicios relacionados con el turismo, de los cuales 10 se encuentran en la categoría de agencias de viajes y reservaciones, 3 en la de parques acuáticos y balnearios, 1 en la de centro de convenciones, 3 en la de centros de enseñanza turística, 14 en la categoría de guías de turistas, 1 módulo de auxilio turístico, 10 tiendas de artesanías y 3 registrados como otros servicios turísticos prestados por el sector privado.

Agricultura.

En el año agrícola 2016, Victoria incorporó un total de 165 hectáreas de superficie rehabilitada para el riego y así alcanzar un total de 18, 589. 6 hectáreas de superficie total de agricultura a cielo abierto según la superficie sembrada estimada, cuya disponibilidad estimada de agua para la superficie de temporal fue de casi 650 millones de litros cúbicos y para la de riego fue de casi 300 millones de litros cúbicos.

En el mismo periodo fueron beneficiados 738 productores a través del programa federal PROAGRO, que en conjunto recibieron 5,239 millones de pesos, para ser aplicados en casi 6 mil hectáreas.

Otros datos relevantes registrados en el citado periodo fueron: el volumen total de la producción de miel en el municipio de 84.2 toneladas con un valor cercano a los 4 millones de pesos.

Infraestructura de desarrollo.

La información que se incluye en este tema será objeto de análisis para diseñar acciones y políticas públicas orientadas a lograr un desarrollo urbano planificado y ordenado. Un punto de referencia es el Índice Básico de Ciudades Prósperas (IBCP) que incluye el análisis de tres dimensiones relacionadas con el tema: la dimensión de infraestructura del desarrollo, la dimensión de sostenibilidad ambiental y la dimensión de gobernanza y legislación urbana. Adicional a ello, se presentan algunos datos relevantes en torno a los espacios públicos, calles pavimentadas, vehículos en circulación y accidentes de tránsito, entre otros.

El IBCP 2018 registró un valor de 74.94 para el municipio de Victoria (el valor deseable es 100; los valores más bajos indican que se requieren acciones para mejorarlos y tomarlos como prioridad). (VER TABLA 35).

TABLA 35.
RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO” MUNICIPIO DE VICTORIA TOMADA DEL IBCP 2018.

02 INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO	74.94	●
Infraestructura de vivienda	78.35	●
Vivienda durable	92.39	●
Acceso a agua mejorada	95.27	●
Espacio habitable suficiente	100.00	●
Densidad poblacional	25.73	●
Infraestructura social	85.77	●
Densidad de médicos	85.77	●
Infraestructura de comunicaciones	38.90	●
Acceso a internet	34.35	●
Velocidad de banda ancha promedio	43.44	●
Movilidad urbana	81.02	●
Longitud de transporte masivo	-	
Fatalidades de tránsito	81.02	●
Forma urbana	90.65	●
Densidad de la interconexión vial	100.00	●
Densidad vial	93.52	●
Superficie destinada a vías	78.44	●

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018. ONU-HABITAT.

El resultado indica que la mayoría de las viviendas están construidas con materiales de larga durabilidad, sin embargo, la calidad del entorno derivada de la localización de las viviendas es un factor que debe ser atendido, debido a que se presenta una alta concentración de población en la zona urbana.

El bajo valor obtenido en el indicador de densidad poblacional (25.73), tiene consecuencias en el aumento de los costos de los servicios públicos o en el incremento del uso de automóviles, lo que a su vez provoca una mayor demanda de estacionamientos y dificultad de acceso a los espacios públicos, entre otros.

En el caso de la infraestructura de comunicaciones, la mayor parte de las viviendas particulares habitadas no cuentan con acceso a internet, lo que puede dificultar la realización de actividades laborales, sociales, o escolares y, a la postre, incidir de manera negativa en los ingresos laborales, en los resultados de logro educativo y en las condiciones de bienestar en los hogares. Aunado a ello, la velocidad de ancho de banda es baja, por lo que impacta negativamente en el tiempo de realización y en la calidad de las actividades que utilizan la red.

Sostenibilidad ambiental.

Este indicador utilizado por IBCP, analiza los resultados de medir la calidad del aire, el manejo y disposición de los residuos sólidos y la generación de energías renovables. El resultado promedio de Victoria en el IBCP 2018, fue bajo, 56.80. (VER TABLA 36).

TABLA 36.
RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL”
MUNICIPIO DE VICTORIA, TOMADA DEL IBCP 2018.

05 SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	56.80	
Calidad del aire	76.19	
Número de estaciones de monitoreo	100.00	
Concentraciones de material particulado	82.50	
Concentración de CO2	46.08	
Manejo de residuos	94.20	
Recolección de residuos sólidos	93.67	
Tratamiento de aguas residuales	94.73	
Energía	0.00	
Proporción de generación de energía renovable	0.00	

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018. ONU-HABITAT.

Aunque Victoria cuenta dos estaciones automáticas fijas para la medición de la calidad del aire, ambas están fuera de servicio; sin embargo, la concentración de material particulado (polvo, cenizas, hollín, partículas metálicas, entre otros) en el aire es muy baja, no se registran acciones permanentes para mitigar el posible impacto negativo en la salud humana de las emisiones de dióxido de carbono en la localidad.

La mayor parte de la población cuenta con el servicio de recolección de basura, sin embargo, al concluir el año 2018, Victoria está en riesgo de que el actual relleno sanitario sea cerrado por no cumplir con las normas establecidas por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente SEDUMA, lo que representaría un problema de gran magnitud.

Legislación urbana.

El indicador de eficiencia en el uso del suelo, incluido en la dimensión de Gobernanza y Legislación urbana del IBCP 2018, registró un valor 0, (VER TABLA 37). Un valor bajo indica que la mancha urbana crece con un ritmo más rápido que el crecimiento de la población, lo que implica un uso ineficiente del suelo, lo que da lugar a un elevado número de espacios urbanos vacíos, posibles alteraciones de carácter ecológico, alto costo para a población en materia de movilidad urbana, entre otros.

TABLA 37.
RESULTADOS DE LA DIMENSIÓN “GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN URBANA” MUNICIPIO DE VICTORIA, TOMADA DEL IBCP 2018.

06 GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN URBANA	33.02	
Participación y rendición de cuentas	59.09	
Participación electoral	59.09	
Capacidad institucional y finanzas municipales	39.98	
Recaudación de ingresos propios	15.70	
Deuda subnacional	5.25	
Eficiencia del gasto local	99.00	
Gobernanza de la urbanización	0.00	
Eficiencia en el uso de suelo	0.00	

Semáforo: El color rojo indica los temas de mayor prioridad para su atención; el color amarillo indica los aspectos que deben ser fortalecidos, y el color verde indica los aspectos atendidos con suficiencia, pero que podrían ser fortalecidos.

Fuente: Índice Básico de Ciudades Prósperas 2018. ONU-HABITAT.

Como información adicional se tiene que:

- Se registró un total de tres establecimientos con licencia vigente en materia de control ambiental de competencia federal.
- En 2016 fueron recibidas 5 denuncias en materia ambiental, 1 de suelo, 1 forestal y 3 de ordenamiento ecológico e impacto ambiental.

Accesibilidad a los espacios públicos.

La alta concentración de la población en zonas urbanas trae consigo entre otros problemas, la dificultad de acceso a los espacios públicos, tales como plazas, jardines, instalaciones deportivas o recreativas, áreas verdes; el rápido crecimiento urbano reduce la calidad de los espacios públicos y el uso que se les otorga para cumplir con la función social que les corresponde.

En el mapa 6, anexo 1, se presenta la distribución de espacios públicos y áreas verdes, en el que se pueden identificar las áreas de influencia, las distancias entre ellos, así como su distribución.

Movilidad urbana.

Con base en el Anuario estadístico 2017 del INEGI, al finalizar el año 2016, Victoria contaba con 130, 943 vehículos de motor registrados y en circulación, la mayoría, automóviles de uso particular. Mientras que la mayoría de los camiones de pasajeros registrados son de categoría de servicio público. (VER TABLA 38).

TABLA 38.
VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
A DICIEMBRE DE 2016 PARTE 1.

MUNICIPIO	TOTAL	AUTOMÓVILES			CAMIONES DE PASAJEROS		
		OFICIAL	PÚBLICO	PARTICULAR	OFICIAL	PÚBLICO	PARTICULAR
Estado	1,154,222	2,562	10,309	780,254	175	4,574	1,177
VICTORIA	130,943	2,213	476	88,689	169	995	189

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

La mayoría de los camiones y camionetas para carga son de servicio particular, al igual que las motocicletas. (VER TABLA 39).

TABLA 39.
VEHÍCULOS DE MOTOR REGISTRADOS EN CIRCULACIÓN EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
A DICIEMBRE DE 2016 PARTE 2.

MUNICIPIO	CAMIONES Y CAMIONETAS PARA CARGA			MOTOCICLETAS		
	OFICIAL	PÚBLICO	PARTICULAR	OFICIAL	PÚBLICO	PARTICULAR
Estado	3,960	9,803	321,744	338	0	19,326
VICTORIA	2,927	161	32,671	217	0	2,236

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

Sin embargo, no se ha determinado la cantidad de motocicletas y automóviles no registrados que circulan en el municipio. En el caso de los automóviles las estimaciones no oficiales mencionan cifras superiores en un 30% y en el caso de las motocicletas, la estimación es del orden de las 10,000, es decir, poco más del 400%.

Las cifras anteriores se reflejan en los accidentes de tránsito registrados durante los años 2015 y 2016, con un total de 1,810 en 2015 y 2,221 en 2016. En conjunto, poco más de 900 sin consecuencias fatales, pero en 45 accidentes perdieron la vida 48 personas, y 1,220 resultaron heridas. (VER TABLA 40).

TABLA 40.
ACCIDENTES DE TRÁNSITO TERRESTRE, MUERTOS Y HERIDOS EN ZONAS URBANAS Y SUBURBANAS DE VICTORIA EN LOS AÑOS 2015 Y 2016.

		ACCIDENTES				
MUNICIPIO	TOTAL	FATAL	NO FATAL	SOLO DAÑOS	MUERTOS	HERIDOS
Estado	14,385	170	2,924	11,291	196	4,461
Victoria	1,810	24	449	1,337	27	633
2016						
Victoria	2,221	21	458	1,742	21	587

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

A continuación, se presentan los ejes que integran este Plan. En cada eje, se incluye un concentrado de los problemas identificados, que serán atendidos mediante la aplicación de estrategias y líneas de acción específicas.

EJE 1 GOBIERNO DE EXCELENCIA.

Objetivo.

Crear las condiciones necesarias para administrar de manera responsable, eficaz y eficiente, el patrimonio municipal y la prestación de servicios de naturaleza jurídica, otorgando certeza para salvaguardar la seguridad de las personas y de su patrimonio, estableciendo canales democráticos y efectivos de participación social, aplicando en todos los procesos estándares de calidad reconocidos.

Descripción.

La gobernanza se define como “el arte o manera de gobernar, que se propone como objetivo lograr un desarrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”.

El presente eje incluye los elementos jurídicos y administrativos que harán posible preservar las condiciones de gobernabilidad de la administración pública municipal. Para lograrlo, se establecerán estrategias, objetivos, líneas de acción, y en su caso, programas para potenciar la participación activa de la sociedad, propiciar el desarrollo y crecimiento en los ámbitos económico, político y social del municipio.

Desde un enfoque político, las acciones del gobierno municipal deben ser un referente para intervenir en un proceso de resolución de conflictos que va desde el manejo de las características, componentes, tipos, niveles y efectos del conflicto mismo, hasta las personalidades de los actores conflictivos, y fomentar el desarrollo de estrategias y habilidades para su resolución, a través de formas alternativas como la negociación, la mediación y la conciliación.

La innovación de la gobernanza, la gestión responsable de las finanzas públicas, la transparencia, la ética pública, el combate a la corrupción, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y comunitaria, así como el establecimiento de estrategias transversales constituyen las bases de este eje.

La gestión responsable de las finanzas públicas incluye la elaboración de instrumentos, tales como: programas, proyectos, reglamentos, creación de organismos de supervisión y fiscalización, orientados a garantizar la aplicación responsable de los recursos financieros del patrimonio municipal.

La transparencia y la rendición de cuentas abarcan el establecimiento de mecanismos para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales ante órganos superiores tales como la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de Finanzas del Gobierno Estatal; o bien, para informar de manera oportuna a la ciudadanía con respecto al uso de los recursos que conforman el patrimonio público.

Del mismo modo, la participación democrática promueve una mayor injerencia y colaboración de la ciudadanía y de los diversos organismos representantes del sector social en las decisiones tomadas por la administración municipal.

PROBLEMÁTICA Y POSIBLES CAUSAS.

PROBLEMAS COMUNES QUE OBSTACULIZAN LA GESTIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y POSIBLES CAUSAS.	
Problemas	Posibles Causas
Las acciones realizadas por las diversas áreas del gobierno municipal presentan diferentes niveles de eficiencia.	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad incompleta. • El personal de nuevo ingreso carece de experiencia en el servicio público municipal. • Los mecanismos de coordinación interinstitucional son insuficientes y poco claros. • La estructura organizacional es inadecuada para alcanzar los objetivos del nuevo gobierno municipal. • La infraestructura física que alberga las diversas áreas de gobierno es insuficiente o inadecuada. • El mobiliario requerido para la operación cotidiana de las diversas áreas es insuficiente y está en mal estado. • El equipamiento requerido para la operación cotidiana de las diversas áreas es insuficiente y obsoleto.
Demora para conducir trámites, servicios y productos.	<ul style="list-style-type: none"> • Sistemas de información fragmentados y desarticulados.
La gestión de las finanzas municipales es poco ágil.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambios en el marco jurídico vigente. • Complejidad de los procesos de la administración financiera de recursos públicos municipales. • Transparencia insuficiente en la ejecución de los recursos para contrataciones públicas, adquisiciones, arrendamientos, servicios del sector público y obra pública. • La coordinación con autoridades federales y estatales es inadecuada e insuficiente.
Inconformidades de carácter laboral.	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos normativos que regulan la administración de los recursos humanos son insuficientes y poco claros.

Problemas	Posibles Causas
Se registran constantes alteraciones a la paz social.	<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación inadecuada con autoridades federales y estatales. • Ausencia de programas que promuevan una cultura de paz. • Ausencia de programas que promuevan una cultura de la legalidad.
Rechazo de la ciudadanía hacia algunas acciones propuestas y realizadas por el gobierno municipal.	<ul style="list-style-type: none"> • Los mecanismos que propician la participación ciudadana son insuficientes o inadecuados. • La difusión de las acciones de gobierno es inadecuada.
Algunas familias en situación de vulnerabilidad no cuentan con certeza patrimonial de sus propiedades.	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocer la existencia de programas o servicios gratuitos de asesoría jurídica.
La respuesta a contingencias que ponen en riesgo la integridad de la población como consecuencia de accidentes o fenómenos naturales en ocasiones no cumple con los estándares establecidos.	<ul style="list-style-type: none"> • Carencia de instrumentos y protocolos de actuación para proveer seguridad a la población antes situaciones de alto riesgo ocasionadas por desastres naturales. • El equipamiento de las unidades responsables de brindar seguridad y auxilio a la población es insuficiente, obsoleto, o se encuentra en mal estado.

PRIORIDADES.

1. Atención y resolución oportuna demandas de grupos y organizaciones sociales.
2. Fortalecer los mecanismos que garantizan el cumplimiento del marco jurídico municipal.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

1.1. Ampliación de las capacidades institucionales.

1.1.1. Revisar, adecuar y complementar el conjunto de instrumentos que constituyen el marco normativo que regula la actuación de los recursos humanos, así como la administración de los recursos materiales y financieros del gobierno municipal.

1.1.2. Realizar acciones de mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura física destinada a albergar la operación de las áreas que integran el gobierno municipal.

1.1.3. Dotar a todas las unidades administrativas del mobiliario básico que soporta el desarrollo de los procesos de gestión y de atención al público.

1.1.4. Proveer a todas las unidades administrativas las herramientas necesarias para la ejecución eficaz, eficiente y oportuna de todos sus procesos.

1.1.5. Aplicar las tecnologías de la información para mejorar la eficacia y la eficiencia de la gestión municipal.

1.1.6. Profesionalizar el servicio público mediante acciones permanentes de actualización y capacitación de los recursos humanos.

1.2. Fortalecimiento de la cultura de la legalidad y de la transparencia.

1.2.1. Difundir la cultura de legalidad en materia de derechos humanos mediante un programa que consolide su conocimiento, respeto y protección.

1.2.2. Crear y establecer un programa de asesoría legal para personas en situación de vulnerabilidad.

1.2.3. Encauzar la movilidad y expresiones sociales al marco de la legalidad, siendo constantes en el cumplimiento de las tareas al interior del gobierno municipal.

1.2.4. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones del gobierno municipal en materia de transparencia y acceso a la información pública, mediante el establecimiento de mecanismos de supervisión, seguimiento, evaluación y control, internos y externos.

1.2.5. Realizar acuerdos de colaboración institucional con el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Tamaulipas (ITAIT), y otras instituciones respecto al fomento y capacitación en materia de transparencia de los sujetos obligados en el ámbito municipal.

1.2.6. Aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para innovar los procesos de acceso a la información y la realización de trámites y servicios municipales.

1.2.7. Diseñar y establecer canales de comunicación con la ciudadanía a efecto de informar sobre las acciones institucionales, el ejercicio presupuestario y aplicación de recursos.

1.2.8. Establecer un módulo de acceso inmediato para los solicitantes de la información pública municipal.

1.2.9. Revisar, actualizar, y en su caso, crear mecanismos orientados a prevenir, investigar y sancionar los hechos de corrupción y faltas administrativas, de acuerdo con los mecanismos de colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción.

1.3. Promoción de un gobierno democrático y cercano a la ciudadanía.

1.3.1. Establecer mecanismos para fortalecer el contacto cercano y permanente del gobierno con ciudadanos, grupos y organizaciones sociales.

1.3.2. Crear mecanismos efectivos para encauzar la movilidad y expresiones sociales al marco de la legalidad.

1.3.3. Firmar acuerdos, convenios u otros instrumentos de concertación para fortalecer los vínculos institucionales con los diferentes ámbitos de gobierno en materia de gobernabilidad.

1.3.4. Fortalecer la coordinación entre las dependencias de la administración pública municipal para atender las peticiones ciudadanas.

1.3.5. Organizar mesas de trabajo, foros de análisis y discusión con organizaciones sociales y sectores representativos, a fin de instaurar y/o reorientar acciones de política pública municipal.

1.3.6. Establecer mecanismos de vinculación permanente con el Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Tamaulipas, para fortalecer las actividades de cultura y participación democrática relacionadas con la organización de los procesos electorales en el estado.

1.3.7. Realizar acciones para promover la formación de una cultura democrática.

1.3.8. Constituir organismos que garanticen la participación plural y activa de síndicos y regidores.

1.3.9. Establecer un programa permanente de audiencia pública en las comunidades que integran el municipio.

1.3.10. Usar las tecnologías de la información y de las redes sociales para difundir las acciones de gobierno.

1.3.11. Producir y utilizar medios impresos, electrónicos y audiovisuales para promover y difundir los programas y acciones de gobierno.

1.4. Reforzamiento de la vinculación institucional desde el ámbito local hasta el ámbito internacional.

1.4.1. Establecer vínculos de colaboración con las dependencias, instituciones y poderes federales, en favor de proyectos prioritarios.

1.4.2. Fortalecer la relación con los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado en un marco de soberanía y respeto.

1.4.3. Promover acciones de vinculación interinstitucional con Cámaras Empresariales y organismos de todos los sectores.

1.4.4. Realizar convenios Marco de Colaboración con instituciones de educación superior y centros de investigación, con el propósito de crear sinergias y sumar esfuerzos para el desarrollo de proyectos de alto impacto social.

1.4.5. Construir acuerdos con organizaciones políticas para impulsar el desarrollo socio económico del municipio.

1.5. Promoción y fortalecimiento de la prevención y de la paz social.

1.5.1. Actualizar los instrumentos que establecen protocolos de actuación para salvaguardar a la población civil ante diversas contingencias ocasionadas por fenómenos naturales.

- 1.5.2. Proveer conforme las posibilidades presupuestales, la adquisición de maquinaria, herramientas y equipo diverso a la Dirección municipal de protección civil.
- 1.5.3. Otorgar difusión a las acciones institucionales de protección civil a fin de consolidar una cultura ciudadana en la materia.
- 1.5.4. Ejercer acciones de formación permanente y capacitación del personal de protección civil y bomberos.
- 1.5.5. Coadyuvar en el cumplimiento de los acuerdos de coordinación y colaboración instituidos para brindar protección a la ciudadanía ante situaciones que pongan en riesgo su integridad física y patrimonial.
- 1.5.6. Revisar, actualizar, y en su caso, generar las acciones enfocadas a fortalecer la cultura de la prevención de la violencia y la comisión de conductas antisociales.
- 1.5.7. Revisar, analizar, y en su caso emprender acciones que mejoren la infraestructura en materia de cultura, deporte y centros de reunión comunitaria a fin de prevenir aquellos componentes generadores de conductas antisociales.
- 1.5.8. Participar en los mecanismos de coordinación y colaboración en materia de seguridad pública con los distintos ámbitos de gobierno.
- 1.5.9. Revisar, y en su caso participar en los proyectos institucionales del Gobierno del Estado y la Federación, a fin de integrar a las corporaciones de seguridad pública municipal.
- 1.5.10. Realizar acciones de capacitación de los elementos de la corporación de Tránsito y Vialidad.
- 1.5.11. Llevar a cabo acciones que fortalezcan la seguridad vial, especialmente en aquellos sectores estratégicos, como lo son los accesos a los centros de trabajo e instituciones educativas.

1.6. Administración responsable de las finanzas públicas.

- 1.6.1. Realizar acciones permanentes para asegurar la correcta ejecución y el control presupuestario del gasto público en estricto apego a la legislación vigente.
- 1.6.2. Instaurar controles para garantizar el cumplimiento de los procesos correspondientes al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal.
- 1.6.3. Crear programas o acciones para incrementar la obtención de ingresos propios.
- 1.6.4. Establecer medidas específicas para asegurar la participación de los diversos órganos de control que velan por la correcta aplicación de los recursos públicos.
- 1.6.5. Innovar, mediante la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, los procesos de administración de las finanzas públicas.
- 1.6.6. Crear unidades administrativas específicas para garantizar el cumplimiento de las reglas de operación de los programas federales que aportaron recursos al gobierno municipal.

1.7. Fortalecimiento de las relaciones internacionales.

- 1.7.1. Gestionar la firma de mecanismos de vinculación y cooperación internacional con la finalidad de promover el municipio como destino para invertir, acceder a fondos de financiamiento, crear sinergias, o aprovechar otros beneficios para el desarrollo social, económico y ambiental.
- 1.7.2. Participar activamente en redes y organismos de alcance internacional para promover a Victoria como destino internacional comercial y turístico.
- 1.7.3. Participar activamente en el análisis y en la solución de temas emergentes de la agenda regional, nacional e internacional.
- 1.7.4. Establecer un programa para vincular al municipio con los organismos y asociaciones de migrantes victorenses que habitan en los Estados Unidos, para favorecer su participación en actividades de los sectores social y económico.

EJE 2

SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD.

Objetivo.

Mejorar la calidad y ampliar la cobertura de los servicios públicos municipales en zonas urbanas y rurales procurando un desarrollo sostenible e inclusivo, en un marco de legalidad.

Descripción.

La prestación de servicios públicos es una atribución fundamental de los gobiernos municipales que se lleva a cabo mediante el establecimiento de actividades de administración, organización, operación y

construcción de relaciones con el usuario de los servicios; tiene sustento en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 170 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, donde se relacionan los siguientes servicios públicos;

I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

II.- Alumbrado público.

III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos.

IV.- Mercados y centrales de abasto. V.- Panteones.

VI.- Rastro.

VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento.

VIII.- Seguridad pública, en los términos del artículo 21 de la Constitución Federal, policía preventiva municipal y tránsito.

El servicio de agua potable implica la instalación, mantenimiento y conservación de las redes de agua, su potabilización, distribución y la vigilancia de las calidades del agua, así como de las condiciones sanitarias de las instalaciones; en tanto que el alcantarillado comprende el drenaje sanitario y el pluvial. El drenaje sanitario tiene por finalidad la eliminación de aguas negras hasta aquellos lugares en donde se les pueda dar debida utilización y el drenaje pluvial tiene por objeto la conducción del agua de lluvias para evitar su estancamiento y, en su caso, el reciclamiento.

El alumbrado público consiste en iluminar las dependencias y áreas públicas y vigilar los programas de mantenimiento de las redes de alumbrado público dentro de un perímetro urbano.

El servicio de limpia incluye la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos sólidos, a fin de preservar el medio ambiente y proteger la salud de la población; requiere de la colaboración de los vecinos para mantener limpias las calles y los lugares públicos.

Los mercados y centrales de abastos son un servicio por medio del cual la administración municipal proporciona lugares y locales para que se realicen las actividades comerciales bajo condiciones higiénicas para mercancías destinadas al consumo humano. Los mercados están destinados para las ventas al menudeo y las centrales de abastos para las ventas al mayoreo.

El servicio de panteones tiene por objeto proporcionar sitios adecuados para las inhumaciones o incineraciones de cadáveres, implica el cobro de derechos y el mantenimiento de las instalaciones.

Mediante el servicio de parques y jardines el Municipio brinda a sus habitantes lugares de esparcimiento y áreas verdes que operan como pulmones urbanos.

El servicio de rastro tiene por objeto vigilar la matanza de los animales que son para el consumo de la población, cuidando que se lleve a cabo en cantidades autorizadas y bajo las condiciones de salubridad e higiene necesarias.

La prestación de estos servicios permite diferentes tipos de necesidades de la población, tales como: a) prioritarias: agua potable, energía eléctrica, salud, vivienda y educación; b) de desarrollo urbano: alcantarillado, banquetas, pavimentación, vialidad, transporte urbano, rastros, limpia; c) de seguridad pública: seguridad pública y tránsito, protección civil, bomberos, centros de readaptación social. Estos últimos están incluidos en el primer eje.

PROBLEMÁTICA Y POSIBLES CAUSAS.

◆ PROBLEMAS DEL CONTEXTO MUNICIPAL RELACIONADOS CON EL EJE 2.	
Problemas	Posibles Causas
Alto volumen de pérdidas del agua potable durante su distribución.	<ul style="list-style-type: none"> • La infraestructura de la red de agua potable presenta graves daños y amerita ser rehabilitada, reparada o sustituida. • Carencia de equipos y sistemas especializados para realizar micromedición. • Ineficacia e ineficiencia en las labores de reparación de fugas.
Desabasto de agua potable en temporada de estiaje.	<ul style="list-style-type: none"> • Baja producción de las fuentes de abastecimiento. • Ausencia de efectivo y eficiente programa de tandeo, fortalecido por un adecuado programa de comunicación social.
Recursos financieros insuficientes para resolver la problemática del servicio público de agua potable.	<ul style="list-style-type: none"> • Baja generación de ingresos propios. • Ausencia de un programa estratégico de administración financiera a mediano y largo plazo. • Los volúmenes de agua pagados son menores a los facturados en el periodo 2012 al 2017.
Inundaciones en la mayor parte de la zona urbana en temporada de lluvias.	<ul style="list-style-type: none"> • La longitud de los drenes pluviales es de apenas 29.42 km. • Ausencia de un sistema integral de drenaje pluvial urbano.
Casi el 16% del total de lámparas y luminarias de la red de alumbrado público presenta fallas.	<ul style="list-style-type: none"> • El equipo de transporte especializado (plumas) destinado a realizar reparación de lámparas y luminarias no está en condiciones para operar. • Una cantidad considerable de las lámparas y luminarias ya cumplieron, o están por cumplir con su periodo de vida útil. • Se carece de un diagnóstico integral y actualizado de la red de alumbrado público.

Problemas	Posibles Causas
<p>El relleno sanitario municipal está en riesgo de ser clausurado por incumplimiento de la legislación vigente en materia de protección y preservación del medio ambiente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • El relleno sanitario ya cumplió con el periodo de vida útil proyectado desde su creación. • Inadecuada administración del relleno sanitario. • Las autoridades municipales no atendieron con oportunidad las observaciones emitidas por las autoridades competentes del ramo federal. • No se cuenta con terrenos disponibles, que cumplan los requisitos solicitados por las autoridades competentes. • No se cuenta con un programa integral para el manejo de residuos sólidos conforme lo establece la normatividad vigente.
<p>Los mercados públicos municipales operan con una infraestructura física deteriorada, y sin un marco que regule su funcionamiento ordenado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un reglamento actualizado y vigente para regular la operación de los mercados públicos municipales. • La infraestructura de algunos mercados está muy deteriorada y pone en riesgo su operación y la de los usuarios.
<p>El convenio que ampara la operación concesionada del rastro municipal no está actualizado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Desconocimiento de las autoridades del gobierno municipal anterior, acerca de las obligaciones que le correspondían con respecto a la prestación del servicio de rastro. • Omisión de las autoridades municipales para actualizar el conjunto de ordenamientos que constituyen su marco normativo.
<p>La capacidad de los panteones públicos ha sido rebasada y su infraestructura en general, presenta deterioros que afectan su funcionalidad.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Las autoridades municipales no han proyectado el crecimiento de los panteones a largo plazo. • La disponibilidad de terrenos que puedan ser utilizados como panteones es nula, o se carece un programa de ordenamiento territorial que prevea el crecimiento de panteones. • Ausencia de un programa efectivo destinado al mantenimiento, rehabilitación y construcción de panteones.

PRIORIDADES.

1. Solucionar el problema de abasto de agua potable que se presenta en la temporada de estiaje.
2. Gestionar la creación de un nuevo relleno sanitario para la disposición de residuos sólidos
3. Mejorar y ampliar la red de drenes pluviales.
4. Gestionar la creación de al menos un nuevo panteón público.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.**2.1 Ampliación, rehabilitación y mantenimiento del sistema de agua potable, drenaje sanitario y alcantarillado.**

- 2.1.1. Establecer un programa de rehabilitación y mantenimiento del sistema de agua potable.
- 2.1.2. Mejorar la cobertura de saneamiento de aguas residuales mediante acciones de rehabilitación, mantenimiento y modernización de los sistemas de tratamiento y la red de drenaje.
- 2.1.3. Potencializar el abastecimiento de agua potable mediante la reducción de fugas en la red.
- 2.1.4. Realizar acciones para concientizar a la ciudadanía sobre el uso sustentable del agua y fomentar la cultura del pago.
- 2.1.5. Realizar un programa integral para el manejo del agua pluvial.
- 2.1.6. Llevar a cabo acciones para impulsar el uso de sistemas de almacenamiento de agua potable.

2.2. Mantenimiento, ampliación y modernización de la red de alumbrado público.

- 2.2.1. Realizar un diagnóstico integral de la situación que guarda la red de alumbrado público.
- 2.2.2. Instaurar un programa permanente destinado al mantenimiento, reparación y ampliación de la red de alumbrado público.
- 2.2.3. Proponer un programa de modernización de la red de alumbrado público.

2.3. Mantenimiento, rehabilitación y construcción de vialidades en zonas urbanas y rurales.

- 2.3.1. Establecer un programa permanente de mantenimiento de vialidades urbanas y rurales, con criterios que favorezcan el desarrollo de actividades económicas y el desplazamiento de la población hacia sus hogares, centros de trabajo, escuelas y espacios públicos.
- 2.3.2. Establecer un programa permanente de bacheo y reparación de vialidades urbanas y rurales, priorizando la contribución en el desarrollo económico y el volumen de la población que las utiliza para su desplazamiento.
- 2.3.3. Instituir un programa permanente para la creación de nuevas vialidades urbanas y rurales, en función de su contribución al desarrollo socioeconómico.
- 2.3.4. Establecer un programa efectivo para difundir las acciones realizadas con el propósito de atender las demandas ciudadanas en materia de bacheo y pavimentación.

2.4. Mejorar la calidad del servicio de recolección de residuos sólidos y ampliar su cobertura.

- 2.4.1. Establecer un programa de capacitación permanente para el personal directivo, administrativo y operativo que participa en los procesos destinados a la recolección, tratamiento y disposición de residuos sólidos.
- 2.4.2. Mejorar las capacidades del equipo de transporte destinado a la recolección de residuos sólidos mediante acciones de mantenimiento, reparación y ampliación del parque vehicular.
- 2.4.3. Dotar de equipo básico y especializado para la realización de sus tareas, al personal que realiza acciones de limpieza.
- 2.4.4. Establecer un programa destinado a la formación de una cultura para el buen manejo de los residuos sólidos en el hogar, en el trabajo y en los espacios públicos.
- 2.4.5. Realizar acciones permanentes de difusión para que la ciudadanía conozca la cobertura y las características del servicio de recolección de residuos sólidos.

2.5. Mejorar la calidad de los servicios públicos complementarios (mercado, rastro, panteones).

- 2.5.1. Realizar acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura para incrementar la capacidad funcional de los mercados.

- 2.5.2. Revisar, y en su caso, actualizar el convenio que ampara la operación del rastro municipal, para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales que corresponden al municipio.
- 2.5.3. Establecer un programa permanente de mantenimiento y rehabilitación de los panteones públicos.
- 2.5.4. Gestionar la creación de un nuevo panteón público.

EJE 3 BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL E INCLUYENTE.

Objetivo.

Mejorar la calidad de vida de los victorenses mediante acciones que procuren abatir la pobreza y el rezago, brindar asistencia a las personas y grupos vulnerables, ampliar y mejorar los servicios de salud pública y de educación, promover y fortalecer la identidad cultural, fomentar la recreación y la activación física.

Descripción.

Una de las principales responsabilidades del gobierno municipal es promover y coordinar acciones con otros órdenes de gobierno y representantes de los sectores público, social y privado, para impulsar el desarrollo social; entendido este como un proceso que con el tiempo mejorará gradualmente las condiciones de vida de la población. Para lograrlo, es imperativo garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales de todos los ciudadanos; y, por otro lado, establecer mecanismos que propicien una amplia participación social y promuevan la igualdad, la inclusión, la cohesión social, y el crecimiento de la economía.

El faro que orienta las acciones a nivel global es la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con la finalidad de “poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030”. En este sentido, los objetivos 1) Fin de la pobreza, 2) Hambre cero, 3) Salud y Bienestar, 4) Educación de calidad, 8) Trabajo decente y crecimiento económico, 10) Reducción de las desigualdades y 16) Paz y justicia, han sido considerados tanto en el Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 como en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 para el Estado de Tamaulipas.

Con el propósito de conocer el impacto de las acciones emprendidas en materia de desarrollo social, en México se han institucionalizado algunos indicadores, tales como: el “índice de desarrollo humano”, creado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el “índice de prosperidad urbana” instituido por el programa ONU-Hábitat”, el “índice de bienestar social” considerado por la SEDESOL, el “índice de rezago” establecido por la CONEVAL y el “índice de marginación” utilizado por la CONAPO, entre otros. Cada uno de ellos comprende diversas dimensiones y componentes que permiten medir el grado de avance obtenido, no obstante, coinciden en reconocer que la asistencia social, la vivienda, la salud, la educación, la cultura y el deporte son factores que inciden las condiciones del bienestar social.

Con base en las anteriores premisas, este eje se constituye por seis temas: Asistencia social, Vivienda, Salud, Educación, Cultura y Deporte.

La asistencia social, se concibe como “El conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”, según el artículo 3 de la Ley de Asistencia Social vigente. Tales acciones, nivel municipal corresponden al DIF, en su calidad de integrante del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada”.

Por otra parte, la Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas, tiene por objeto, según el artículo 2, Fracción I, “Fomentar la producción y autoproducción de vivienda dirigida preferentemente a familias de menores ingresos, en situación de vulnerabilidad o de cooperativistas y trabajadores no afiliados a algún régimen de vivienda, así como a personas con discapacidad”; asimismo, en el artículo 49, Fracción I, establece que: “El Gobierno del Estado y los Ayuntamientos, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal, apoyarán la producción social de vivienda mediante instrumentos jurídicos, programáticos, administrativos, de fomento y financieros”.

Para fines de este plan, la vivienda se define como un bien de propiedad privada, que cuenta con condiciones de habitabilidad y cobertura de servicios públicos básicos, ubicado en zonas que no representen un riesgo para la seguridad de las personas, que facilite el desplazamiento de sus habitantes a servicios de salud, a su trabajo y a zonas de libres esparcimientos.

Las actividades básicas de asistencia social que corresponden a la salud son, según el artículo 168 de la Ley General de Salud, "I. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por problemas de invalidez, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo; II. La atención en establecimientos especializados a menores y ancianos en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; III. La promoción del bienestar del senescente y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud; IV. El ejercicio de la tutela de los menores en los términos de las disposiciones legales aplicables; V. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, ancianos e inválidos sin recursos; VI. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social; VII. La promoción de la participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio; VIII. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socioeconómicas, y IX. La prestación de servicios funerarios".

La educación comprende la atención de las atribuciones que le confiere el artículo 13 de la Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas, entre otras: celebrar convenios con el Estado y con otras instituciones para coordinar o unificar sus actividades educativas, crear planteles educativos y sostenerlos económicamente, donar o facilitar, en la medida de sus recursos, terrenos para la construcción de edificios escolares, coadyuvar en la construcción y equipamiento de planteles educativos así como en la reparación del mobiliario, y conservación y vigilancia de los edificios escolares, sin perjuicio de la colaboración que aporte el Estado o cualquier otro organismo; otorgar becas a los alumnos con objeto de subsanar inequidades en el acceso a la educación, y fomentar y difundir las actividades científicas, cívicas, de cuidado al medio ambiente y desarrollo sustentable, artísticas, culturales y deportivas en todas sus manifestaciones. La cultura se conceptualiza como el conjunto de rasgos que distinguen a una sociedad; incluye aspectos como: los modos de vida, las tradiciones y las creencias, las manifestaciones artísticas, las costumbres, los valores y los conocimientos, entre otros. Al respecto, el gobierno municipal tiene la obligación y la prioridad de fomentar la creación, preservación, promoción, difusión e investigación de la cultura, según lo establece el artículo 10 de la ley de Fomento a la Cultura para el Estado de Tamaulipas.

El deporte como actividad física organizada, con instrumentos que la regulan, tiene el objetivo de contribuir a la preservación y el mejoramiento de la salud física y mental, y del desarrollo social y económico de la población; y compete al gobierno municipal establecer acuerdos con autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes de los sectores social y privado, para planear, promover, programar y evaluar las actividades que abonen a la obtención del citado objetivo.

PROBLEMÁTICA Y POSIBLES CAUSAS.

PROBLEMAS DEL CONTEXTO MUNICIPAL RELACIONADOS CON EL EJE 3.	
Problemas	Posibles Causas
Alta incidencia de los delitos del fuero común.	<ul style="list-style-type: none"> • El crecimiento del municipio no ha sido planeado. • Poco más de 100 mil personas presentan algún grado de pobreza o vulnerabilidad. • No se han creado empleos suficientes. • Se carece de un programa municipal específico para identificar y apoyar a los grupos vulnerables. • La disponibilidad de algunos servicios básicos no se presta con regularidad. • No se ha garantizado el acceso de las personas vulnerables, a los programas de asistencia social vigentes.
Alto número de personas con obesidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Hábitos alimenticios inadecuados. • Insuficiente promoción en la escuela y en la familia, de una cultura de alimentación saludable. • Los programas de las instituciones del sector salud, destinados a combatir las causas de la obesidad, son insuficientes. • Se carece de mecanismos para dar seguimiento y evaluar los resultados de los programas coordinados interinstitucionales. • Los programas orientados a incrementar la práctica del deporte y de la activación física son insuficientes. • La mayoría de la población no tiene el hábito de practicar algún deporte.
Bajos índices de logro educativo en los niveles de primaria, secundaria y educación media superior.	<ul style="list-style-type: none"> • La cobertura de primer grado de preescolar es de casi 50%. • Algunos alumnos pertenecen a familias que presentan algún grado de pobreza. • Insuficiente acceso a infraestructura educativa complementaria, como bibliotecas y acceso a internet. • Los padres de familia o tutores tienen poca participación en la formación académica de sus hijos. • Falta de capacitación al personal docente para instrumentar el nuevo modelo educativo. • La infraestructura académica de algunas escuelas es insuficiente o inadecuada.

Problemas	Posibles Causas
Diversos problemas sociales derivados de la falta de una identidad cultural definida y reconocida.	<ul style="list-style-type: none">• Impacto negativo de los medios de comunicación masiva, internet y redes sociales.• Escasa promoción y fomento de la cultura en la escuela y en la familia.• La infraestructura cultural es insuficiente o inadecuada.• Carencia de líderes de opinión cultural.• Carencia de personas de la localidad que sean reconocidas a nivel nacional o internacional por la práctica de alguna actividad cultural.• Amplios sectores de la población desconocen los valores fundamentales, tradiciones e historia que identifican a la población victorense.
Alto número de familias disfuncionales.	<ul style="list-style-type: none">• Alto de número de divorcios registrados o pérdida del cónyuge.• Ambos padres tienen la necesidad de trabajar y los hijos se encuentran bajo el cuidado de familiares.• Existen hogares con madres o padres solteros.
Baja participación de jóvenes en actividades productivas.	<ul style="list-style-type: none">• No están capacitados para el trabajo.• Reciben sostenimiento de parte de sus familiares.• Los empleadores no confían en la mano de obra juvenil.• Existen pocas opciones de formación para el trabajo.• Ausencia de programas que favorezcan la incorporación de los jóvenes en actividades productivas.• Los jóvenes no cuentan con los hábitos y con la responsabilidad requerida para el trabajo.• La coordinación entre autoridades de los tres órdenes de gobierno es poco eficiente para realizar acciones coordinadas que estimulen la incorporación de los jóvenes al sector laboral.

Problemas	Posibles Causas
<p>Las mujeres son más vulnerables que los hombres ante las brechas de desigualdad social y económica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Porque las mujeres desconocen el marco jurídico que las protege de ser de víctimas de la violencia. • Existe poca información para asesorar, orientar y auxiliar a las mujeres en situación de violencia. • Apología de conductas antisociales que promueven la participación de la mujer. • Las redes sociales e internet difunden productos audiovisuales de violencia que involucran a la mujer. • Algunos hogares con jefatura masculina practican valores y hábitos que van en contra de los derechos de las mujeres. • Algunos espacios públicos carecen de infraestructura básica que mejore las condiciones de seguridad para el libre tránsito peatonal. • En algunas familias que viven en condiciones de pobreza, se desconocen y violentan los derechos de las mujeres. • En algunos contextos familiares y sociales, se practican hábitos y costumbres que afectan la autoestima y el desarrollo personal de la mujer. • Las jefas de familia se ven en la necesidad de dejar a sus hijos al cuidado de algún familiar, o bien, pagar por un servicio de guardería; o en el peor de los casos, dejar sin supervisión a los menores. • La difusión y promoción de programas de orientación a mujeres en situación de vulnerabilidad es escasa. • En algunos centros de trabajo se han identificado prácticas de acoso laboral contra la mujer. • Las remuneraciones salariales para cargos del mismo nivel de responsabilidad son favorables a los hombres.
<p>Alto número de familias disfuncionales.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Alto de número de divorcios registrados o pérdida del cónyuge. • Ambos padres tienen la necesidad de trabajar y los hijos se encuentran bajo el cuidado de familiares. • Existen hogares con madres o padres solteros.

Problemas	Posible Causas
Existe una marcada apología de estereotipos asociados al crimen.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de una identidad cultural bien identificada y fortalecida.• Ausencia de figuras que cuenten con reconocido prestigio en los ámbitos cultural, artístico, deportivo, científico, entre otros.• Uso inapropiado de las redes sociales e internet.• Ausencia de eventos que promuevan el fortalecimiento de la identidad cultural.
Las actividades deportivas y de cultura física que se realizan en el municipio están desarticuladas y carecen de un marco normativo para su realización.	<ul style="list-style-type: none">• Falta de apoyos para formalizar la operación de las ligas deportivas.• Falta de apoyos para mejorar la infraestructura deportiva municipal.• Escasa o nula articulación de las autoridades del sector.
Bajo nivel de logro educativo en los niveles de primaria, secundaria y media superior.	<ul style="list-style-type: none">• La cobertura en el primer grado de preescolar es menor al 50%.• Escasa de participación de los padres de familia o tutores en la formación académica de sus hijos.• Sobre carga de tareas administrativas para el personal directivo y docente.• Los programas de capacitación y actualización docente son insuficientes y no responden a las demandas que exigen los planes y programas de estudio.• Algunos planteles carecen de la infraestructura y equipamiento básico del aula.
Algunas familias mantienen una situación de vulnerabilidad por falta de acceso a los programas de apoyo.	<ul style="list-style-type: none">• La difusión del programa de atención ciudadana no llega a todas las familias en situación de vulnerabilidad.• Las personas vulnerables no cuentan con recursos para acudir a solicitar atención ante las dependencias del gobierno municipal.• Las familias vulnerables tienen hábitos, costumbres y valores que privilegian el asistencialismo.

PRIORIDADES.

1. Contribuir en el mejoramiento de las condiciones de bienestar que presenta la población que registra algún grado de pobreza o vulnerabilidad.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.**3.1. Protección, orientación y apoyo a las mujeres.**

3.1.1. Realizar acciones para garantizar el respeto a los derechos de la mujer conforme los establecen el marco legal vigente.

3.1.2. Establecer un programa permanente de sensibilización y prevención de las violencias contra la mujer, que incluya asesoría legal y atención psicológica.

3.1.3. Contribuir en el empoderamiento de las mujeres, mediante la realización de eventos de capacitación, difusión, promoción y orientación.

3.1.4. Participar en acciones coordinadas con otros órdenes de gobierno para prevenir el embarazo en mujeres adolescentes.

3.1.5. Conformar los organismos y figuras jurídicas necesarias para favorecer el acceso y establecimiento de programas de apoyo a la mujer.

3.1.6. Realizar acciones para brindar protección y resguardo temporal dentro y fuera de su hogar a las mujeres víctimas de la violencia.

3.2. Impulsar la participación de los jóvenes en el desarrollo municipal.

3.2.1. Llevar a cabo acciones para garantizar el respeto al marco legal que garantiza la participación juvenil en el desarrollo social del municipio.

3.2.2. Constituir las figuras jurídicas necesarias para garantizar la participación juvenil en el desarrollo del municipio, tales como: comités, consejos, comisiones, entre otros.

3.3.3. Realizar acciones orientadas a promover e impulsar la participación juvenil en la formación de una cultura de paz.

3.3.4. Elaborar estudios para identificar la participación juvenil en los diferentes ámbitos del desarrollo municipal, con la finalidad de diseñar programas, proyectos y políticas públicas que fortalezcan su participación.

3.3.5. Realizar acciones para acceder a fuentes y fondos de financiamiento estatales, nacionales e internacionales que apoyan al sector juvenil de la población.

3.3.6. Establecer un programa permanente para orientar a los jóvenes en el uso apropiado de las redes sociales, internet y otros medios de comunicación masiva, con la finalidad de prevenir el fomento y la reproducción de conductas antisociales.

3.3.7. Asegurar y promover la participación juvenil en las acciones organizadas por otras áreas del gobierno municipal.

3.3.8. Realizar en estrecha colaboración intra e interinstitucional, eventos que propicien la participación de los jóvenes victorenses en todos los ámbitos del desarrollo municipal.

3.3.9. Instituir un programa permanente para promover y estimular la participación de los jóvenes victorenses en el desarrollo social y económico del municipio.

3.3. Fortalecimiento del sector educativo.

3.3.1. Realizar acciones coordinadas con autoridades de otros órdenes de gobierno, para contribuir en el fortalecimiento y ampliación de la infraestructura educativa.

3.3.2. Establecer un programa, en coordinación intra e interinstitucional, para garantizar la seguridad, el acceso y la provisión continua de los servicios públicos básicos a las escuelas de la zona urbana y rural.

3.3.3. Instituir programas para reducir la deserción y la reprobación de los estudiantes que pertenecen a familias vulnerables.

3.3.4. Participar en labores de prevención del embarazo en niñas y adolescentes estudiantes de los niveles básico y medio superior.

3.3.5. Instituir un programa de mantenimiento, rehabilitación y reacondicionamiento de las bibliotecas públicas municipales.

3.3.6. Gestionar ante las instituciones de educación media superior y superior, cursos y talleres de capacitación para el desarrollo de las competencias del personal docente.

3.3.7. Realizar acciones coordinadas con las autoridades del sector educativo, para incrementar la participación de los padres de familia o tutores en la formación académica de sus hijos.

3.3.8. Contribuir en acciones de promoción y difusión para incrementar la matrícula en el primer grado de preescolar.

3.4. Mejoramiento de los canales y procesos de atención ciudadana.

3.4.1. Promover y difundir de manera permanente el programa de atención ciudadana, para estimular la demanda de atención de las personas que más lo necesitan.

3.4.2. Realizar tareas coordinadas con otras áreas del gobierno municipal para identificar a las personas vulnerables y llevar a ellas el servicio de atención ciudadana.

3.4.3. Revisar y mejorar el proceso de atención ciudadana para hacerlo más eficaz y eficiente.

3.4.4. Elaborar un padrón con las personas registradas en el proceso de atención ciudadana, con la finalidad de dar seguimiento y evaluar sus resultados.

3.5. Provisión de asistencia social responsable.

3.5.1. Establecer mecanismos para garantizar el máximo aprovechamiento de los programas federales y estatales que brindan apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.

3.5.2. Asegurar la participación social en acciones de supervisión relacionadas con el desarrollo de programas de asistencia social.

3.5.3. Crear un programa de apoyos diversos a personas en situación de vulnerabilidad.

3.5.4. Elaborar un padrón personas que presentan algún grado de vulnerabilidad, para dar seguimiento y evaluar el impacto de los apoyos otorgados.

3.5.5. Realizar acciones de promoción y difusión de los programas de asistencia social en las zonas urbanas y rurales.

3.6. Fortalecimiento del deporte competitivo y de la cultura física.

3.6.1. Realizar acciones de mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura deportiva.

3.6.2. Profesionalizar a los instructores y entrenadores de la localidad, mediante acciones de capacitación y certificación.

3.6.3. Instituir un programa de estímulos para deportistas de alto rendimiento.

3.6.4. Apoyar la participación de equipos representativos y deportistas destacados, en justas deportivas regionales.

3.6.5. Contribuir en la activación física de la población victorense mediante la organización de actividades deportivas de carácter recreativo.

3.6.6. Generar y sistematizar información que sirva como base para la elaboración de programas y proyectos deportivos.

3.6.7. Realizar acciones de articulación con autoridades de los tres órdenes de gobierno que desarrollan programas relacionados con la práctica del deporte organizado.

3.7. Fortalecimiento y promoción de la cultura.

3.7.1. Establecer un programa de mantenimiento, rehabilitación, construcción y equipamiento, de la infraestructura cultural municipal.

3.7.2. Realizar acciones para incrementar el aprovechamiento de los programas y fondos internacionales que proporcionan financiamiento para el desarrollo cultural.

3.7.3. Constituir grupos culturales y artísticos representativos del municipio, y dotarlos de lo necesario para su participación.

3.7.4. Realizar acciones para identificar talentos victorenses y apoyar su formación, así como la producción y difusión de sus productos.

3.7.5. Realizar festivales artísticos, gastronómicos y culturales, para fortalecer la identidad de los victorenses.

3.7.6. Establecer una cartera permanente de cursos para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de competencias culturales y artísticas.

3.7.7. Organizar eventos culturales de alcance regional, nacional e internacional, en coordinación con autoridades, cámaras y organismos del sector social, para propiciar el enriquecimiento cultural mediante este tipo de intercambios.

3.7.8. Participar en ferias y eventos regionales, nacionales e internacionales, con equipos y artistas representes de Victoria.

3.7.9. Establecer un programa permanente para difundir, en coordinación interinstitucional, la agenda de actividades culturales del municipio a nivel local, regional, nacional e internacional.

3.7.10. Realizar acciones tendientes a lograr el cuidado y la preservación del patrimonio arquitectónico edificado del municipio.

3.8. Fortalecimiento del sector salud.

3.8.1. Establecer un programa permanente para incorporar a los servicios de salud pública a las personas que no están afiliadas a ninguna institución del sector salud.

3.8.2. Realizar acciones para asegurar la provisión y mejorar la calidad de los servicios públicos a las unidades médicas ubicadas en el municipio.

3.8.3. Instituir un programa de apoyos a las personas que presentan alguna condición de vulnerabilidad en materia de servicios de salud.

3.8.4. Realizar acciones de coordinación institucional para reducir el impacto negativo en la salud pública, derivado de las temporadas de calor, lluvia, frío o desastres naturales.

3.8.5. Participar con autoridades de los tres órdenes de gobierno, en acciones conjuntas destinadas a promover la participación ciudadana en la prevención y el autocuidado de la salud.

EJE 4

DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO.

Objetivo.

Impulsar el desarrollo económico mediante la coordinación de acciones entre autoridades y representantes de la sociedad civil y de los sectores productivos, para estimular la producción de bienes y servicios, propiciar la generación de empleos y fortalecer la competitividad económica del municipio.

Descripción.

Mejorar de manera sostenible las condiciones de vida de una población es una forma de definir el desarrollo económico. Esta concepción se fundamenta en la relación simbiótica de dos factores: el crecimiento económico y el bienestar social; el primero representado por el Producto Interno Bruto (PIB) y el segundo por el Índice de Desarrollo Humano (IDH), donde el PIB es un indicador económico que representa el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos durante un año por los habitantes de una región; al dividirlo entre el total de habitantes se obtiene el PIB por persona. En tanto que el IDH permite medir el progreso de una región a través de tres dimensiones básicas: una vida larga y saludable, acceso a la educación y un nivel de vida digno.

Un verdadero desarrollo económico va más allá de la dimensión cuantitativa representada por indicadores macro y microeconómicos; implica atender no solamente los variables del IDH, sino también, las dimensiones y los valores de otros índices relevantes, como el de pobreza, el de rezago social, el de progreso, el de sustentabilidad y el de competitividad. Consciente de ello, este gobierno municipal articulará las estrategias y líneas de acción comprendidas en los cinco ejes rectores para impulsar el desarrollo económico, entendido como un proceso en el que participan de manera organizada y coordinada los actores públicos y privados del sistema económico local para incrementar la competitividad del municipio y mejorar el nivel de vida de la población.

PROBLEMÁTICA Y POSIBLES CUSAS.**PROBLEMAS DEL CONTEXTO MUNICIPAL RELACIONADOS CON EL EJE 4.**

Problemas	Posibles Causas
Crecimiento de las unidades económicas informales y escasa creación de nuevas empresas.	<ul style="list-style-type: none"> • Las personas que tienen un negocio informal desconocen el proceso para formalizar su actividad económica. • Falta de un servicio de orientación, asesoría y apoyo para que los comerciantes informales regularicen su actividad comercial. • El proceso de formalización es costoso y los trámites son complejos y requieren mucho tiempo. • El costo de un negocio formal es menor que los beneficios que produce. • No se fomenta la cultura del emprendedurismo. • Ausencia de programas de asesoría, orientación, apoyo financiero y capacitación al emprendedor. • Articulación insuficiente entre instituciones y dependencias relacionadas con el proceso de creación de nuevas empresas.
Altos índices de desempleo de la población en edad productiva.	<ul style="list-style-type: none"> • La mano de obra existente no está calificada para atender la oferta laboral. • Los salarios ofrecidos no cumplen las expectativas o no cubren las necesidades de los aspirantes a un nuevo empleo. • La vinculación entre las dependencias e instituciones responsables de promover el empleo es inadecuada e insuficiente. • La oferta laboral para la población en edad productiva es insuficiente y poco atractiva.
La productividad del municipio es baja 58.2	<ul style="list-style-type: none"> • Se carece de un estudio que identifique y confirme la vocación económica del municipio. • No se aprovecha la vocación del municipio para estimular el desarrollo del sector turístico. • La vinculación entre el sector empresarial y las instituciones de educación superior y de formación para el trabajo no es efectiva. • Las instituciones de educación superior carecen de programas de capacitación y de educación continua que fortalezcan la formación del personal que requieren las principales ramas de la producción acorde la vocación económica del municipio.

Problemas	Posibles Causas
La función social de los mercados, como espacios públicos y como generadores de actividades económicas y de apoyo a la seguridad alimentaria, es inadecuada.	<ul style="list-style-type: none"> • No se cuenta con un estudio que proporcione información acerca de la operación que realizan los mercados fijos y semifijos, su giro económico, la cantidad de locatarios registrados, su contribución al erario, la generación de empleos directos e indirectos, su participación en cadenas productivas, entre otros aspectos. • La infraestructura física que alberga al mayor mercado público municipal presenta condiciones de considerable deterioro.
Escasa participación de los productores agropecuarios en el mercado local.	<ul style="list-style-type: none"> • Bajos niveles de producción en el sector agropecuario. • La coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno y las cámaras u organismos representantes de los productores del campo es endeble. • Ausencia de un programa de promoción de los productos agropecuarios para el consumo local.

PRIORIDADES.

1. Ordenar el desarrollo de actividades económicas.
2. Fomentar la creación de empleos.
3. Impulsar el desarrollo del sector turístico.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

4.1. Mejoramiento de la competitividad de Victoria.

- 4.1.1. Revisión y actualización del marco regulatorio municipal para impulsar el desarrollo económico.
- 4.1.2. Realizar estudios para determinar la vocación económica del municipio y para incrementar su competitividad en el mediano y largo plazo.
- 4.1.3. Crear acuerdos con autoridades e instituciones educativas de los niveles medio superior y superior para fortalecer y adecuar la oferta académica, de educación continua y capacitación a las necesidades de los sectores productivos.
- 4.1.4. Establecer un programa permanente para la simplificación de trámites que realiza la ciudadanía con dependencias del gobierno municipal.
- 4.1.5. Articular acciones intra e interinstitucionales para mejorar la competitividad territorial del municipio, principalmente en los rubros de ordenamiento territorial y equipamiento urbano.
- 4.1.6. Crear las figuras y organismos necesarios para planear y concertar acciones con cámaras, organismos y asociaciones de los sectores económicos y autoridades de los tres órdenes de gobierno con el propósito de incentivar el desarrollo económico.
- 4.1.7. Realizar acciones orientadas a eliminar las barreras administrativas para la constitución y formalización de nuevas empresas.

4.2. Estimulación del consumo local.

- 4.2.1. Elaborar un estudio para identificar el papel que juegan los mercados municipales fijos y semi fijos en el desarrollo de la economía local.

4.2.2. Crear acuerdos con las cámaras, organismos y asociaciones representantes de los locatarios de los mercados públicos fijos y semi fijos, para ordenar y fortalecer el mercado de productos del campo victorense.

4.2.3. Mejorar los canales de comercialización de los productores agropecuarios para incrementar sus ventas en los mercados locales.

4.3. Promoción de la cultura emprendedora.

4.3.1. Establecer un programa para impulsar la formación de una cultura emprendedora.

4.3.2. Crear un programa permanente de asesoría, orientación y capacitación para apoyar a los emprendedores para lograr que sus ideas de negocio se conviertan en empresas formales.

4.3.3. Realizar acciones para mejorar la coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno que administran programas de apoyo a los emprendedores.

4.3.4. Realizar acciones de apoyo financiero para emprendedores.

4.4. Impulso a la inversión y generación de empleos.

4.4.1. Crear y promover un paquete de estímulos para la atracción de inversiones productivas nacionales e internacionales.

4.4.2. Impulsar la inversión en obras públicas como fuentes generadoras de empleo.

4.4.3. Establecer un programa de apoyo a la capacitación para mejorar las competencias de los trabajadores y de las personas que buscan empleo y necesitan adquirir nuevos conocimientos o habilidades.

4.4.4. Realizar eventos donde confluyan la oferta y la demanda laboral, como ferias de empleo o similares.

4.4.5. Establecer una bolsa de trabajo actualizada de manera permanente.

4.4.6. Participar en eventos de carácter regional, nacional e internacional, para promover a Victoria como destino para inversiones productivas.

4.4.7. Promover la ampliación de las rutas de comunicación terrestres y aéreas para impulsar el desarrollo económico.

4.5. Fortalecimiento de Victoria como destino turístico.

4.5.1. Revisar, actualizar y complementar el marco normativo del sector turístico municipal.

4.5.2. Reglamentar el aprovechamiento de los sitios de interés turístico en coordinación con las autoridades federales y estatales.

4.5.3. Crear los organismos y figuras jurídicas necesarias para lograr la participación del sector privado, de la sociedad civil y de las autoridades de los tres niveles de gobierno en la planeación y el desarrollo del sector turístico.

4.5.4. Establecer un programa permanente de mantenimiento, rehabilitación y construcción de infraestructura turística.

4.5.5. Elaborar un diagnóstico integral del sector turístico como base para la generación de proyectos de desarrollo.

4.5.6. Crear un sistema de información turística municipal, que provea información para la toma de decisiones a las autoridades municipales.

4.5.7. Incorporar las tecnologías de la información para incrementar el aprovechamiento de la infraestructura turística.

4.5.8. Aprovechar económicamente las áreas naturales protegidas mediante la realización de actividades turísticas.

4.5.9. Establecer un programa permanente de difusión para posicionar a Victoria como destino turístico.

4.5.10. Gestionar la formalización de los prestadores de servicios turísticos que operan al margen de la legislación fiscal vigente.

4.5.11. Mejorar la calidad en la prestación de servicios turísticos mediante la gestión de certificaciones y acceso a programas de capacitación.

4.5.12. Establecer un programa permanente para brindar orientación, información y auxilio al turista, mediante la ubicación estratégica de módulos móviles.

4.5.13. Elaborar un programa editorial para hacer guías bilingües de flora y fauna del municipio.

4.5.14. Crear mecanismos de vinculación con instituciones y dependencias de los sectores social y empresarial para impulsar el turismo social.

4.6. Estimulación para el desarrollo del sector agropecuario.

4.6.1. Promover el mejoramiento de la calidad genética del ganado producido en el municipio, por medio de la inseminación artificial y del trasplante de embriones.

4.6.2. Realizar acciones coordinadas con otros órdenes de gobierno para mejorar el aprovechamiento de los programas de apoyo a los productores del sector agropecuario.

4.6.3. Promover la creación de huertos ecológicos familiares para el autoconsumo de productos del campo.

4.6.4. Participar activamente en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, para proyectar acciones conjuntas que impulsen el desarrollo del sector.

4.6.5. Difundir los beneficios y alcances del Fondo de Aseguramiento de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas.

4.6.6. Establecer un programa permanente de orientación, asesoría y gestión en apoyo de los productores agropecuario.

EJE 5

CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE.

Objetivo.

Regular el crecimiento urbano del municipio de Victoria mediante acciones de ordenamiento y planificación que favorezcan la movilidad de la población, el fortalecimiento de la infraestructura y el equipamiento, el mejoramiento de la imagen urbana, fomenten la participación ciudadana y garanticen el respeto, el aprovechamiento y la preservación del medio ambiente.

Descripción.

En la actualidad se registra una tendencia global en la concentración de la población en zonas urbanas; en 2014, el 54% de la población mundial vivía en ciudades y se pronostica que para el 2050 se incremente a 66% (ONU, 2014). Para el año 2015, México, Tamaulipas y Victoria presentaron altos porcentajes de población en zonas urbanas al registrar 76%, 88% y 95%, respectivamente. En Victoria, de una población total de poco más de 346 mil habitantes, solo 17, 758 vivían en zonas rurales.

Este fenómeno poblacional se traduce en la demanda de más servicios que impactan de manera directa en la ampliación de los sistemas de agua potable y alcantarillado, en las redes de alumbrado público, en el surgimiento de asentamientos humanos en terrenos irregulares y en zonas de riesgo, en el desgaste e insuficiencia de los espacios públicos, en la afectación de la movilidad urbana, en el deterioro de las calles. Todo ello puede ocasionar emergencias en materia de salud pública, inundaciones o deslizamiento de tierras.

Es imperativo establecer bases firmes para planificar el crecimiento ordenado y regulado de Victoria. El horizonte lo establece la Nueva Agenda Urbana, aprobada en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Sostenible (Hábitat III), que tuvo lugar en Quito, Ecuador, el 20 de octubre de 2016. En México la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano fue aprobada en noviembre de 2016, así como las subsecuentes reformas, modificaciones y adecuaciones a los instrumentos de planeación y desarrollo urbano que tendrán lugar en todo el orbe.

Una ciudad mejor planificada es una ciudad sensible que vela por la seguridad de sus habitantes; es una ciudad más segura, atrae inversiones y propicia la generación de empleos; está preparada para reaccionar con mayor atingencia y celeridad ante el embate de los fenómenos naturales o de situaciones de emergencias urbanas; es una ciudad sostenible porque ofrece servicios y genera condiciones para impulsar el progreso social y económico inclusivo, sin menoscabo de los recursos naturales.

Este eje incluye cinco temas vigentes en la planeación urbana: el ordenamiento territorial, los espacios públicos, la infraestructura y equipamiento urbano, la movilidad urbana y la sostenibilidad ambiental; a continuación, se presenta una breve descripción de cada tema y posteriormente el diagnóstico que corresponde al eje.

El ordenamiento territorial hace referencia a la acción de regular el crecimiento, uso y aprovechamiento del territorio en función del bien común, debe estar alineado a las estrategias territoriales establecidas por los tres órdenes de gobierno y tomar en cuenta la participación ciudadana; su finalidad es, según el artículo 3° de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas "mejorar las condiciones de vida de la población y ofrecer a los habitantes del Estado mejores condiciones para vivir y trabajar, una funcionalidad integral y ordenada y un medio ambiente no contaminado". Para lograrlo, es necesario contar con diversos

instrumentos legales que permitan formular una distribución equilibrada de las zonas urbanas y de las actividades económicas y hacer más eficiente la interacción entre las áreas de vivienda, trabajo y recreación.

Los espacios públicos se definen como aquellos lugares que son de libre acceso para todos, tales como los mercados, parques y plazas, áreas naturales, instalaciones deportivas públicas y ciclovías, entre otros. Mención especial merecen las calles, pues son el corazón de una ciudad; permiten que las personas se trasladen de un lugar a otro, son un pilar para la realización de actividades económicas y propician la interacción social.

La infraestructura y equipamiento urbano incluyen, como lo establece el artículo 5, fracción XXXIV de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Tamaulipas, la infraestructura “Primaria: son las obras, vialidades e instalaciones para el suministro general de los servicios públicos” y “Secundaria: son las obras, vialidades e instalaciones para dar servicios a los lotes producto de una acción de crecimiento urbano”, y el equipamiento urbano, como lo asienta la fracción XXI del mismo artículo, es “el conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario utilizado o previsto para prestar a la población servicios educativos, de salud, asistenciales, culturales, recreativos y de comunicaciones y transportes, entre otros, formado por las áreas reservadas para ello”. Estas definiciones se relacionan de manera directa con los servicios públicos que estipula el artículo 170 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas “I.- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales; II.- Alumbrado público, III.- Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final de residuos; IV.- Mercados y centrales de abasto; V.- Panteones, VI. - Rastro, VII.- Calles, parques y jardines y su equipamiento”.

La movilidad urbana se refiere a los desplazamientos que realizan las personas en la ciudad, bien sea a pie, por cualquier medio de transporte motorizado o no, sea de uso individual o colectivo, lo que incluye bicicletas, sillas de ruedas, patinetas, motocicletas, automóviles, camiones de carga, autobuses urbanos, entre otros; en este apartado se analizan las capacidades y facilidades que existen en el municipio para el desplazamiento de personas y bienes, así como el impacto que producen en el medio ambiente.

El aprovechamiento sostenible del medio ambiente involucra el conjunto de acciones que se llevan a cabo en materia de ordenamiento del territorio para albergar asentamientos humanos y las obras de infraestructura que se realicen en el municipio con el propósito de mejorar las condiciones de vida de la población mediante la realización de actividades económicas, de vivienda, de esparcimiento y de socialización. Todo ello, deberá efectuarse de manera funcional e integrada, en un marco de planeación ambiental del desarrollo, con la finalidad de proteger, preservar y aprovechar los recursos bióticos y abióticos sin poner en riesgo su futura disposición.

PROBLEMÁTICA Y POSIBLES CAUSAS.

PROBLEMAS DEL CONTEXTO MUNICIPAL RELACIONADOS CON EL EJE 5.	
Problemas	Posibles Causas
Alto número de calles con revestimiento en mal estado.	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento desordenado y expansivo. • Viviendas construidas con bajos estándares de calidad y no cumplen con las normas básicas de habitabilidad. • No se promueve la construcción de vivienda vertical, ni la renta de viviendas.
Viviendas abandonadas, altos costos en el uso de transporte público, dificultad para proveer servicios públicos a los nuevos asentamientos humanos.	<ul style="list-style-type: none"> • El municipio creció de manera desordenada. • Falta de aplicación de las normas que regulan la edificación, el mobiliario urbano, y el uso que se le da con fines publicitarios.
La imagen urbana del municipio proyecta desorden, caos urbano, falta de limpieza, deforestación, falta de armonía entre elementos arquitectónicos, descuido del patrimonio edificado.	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento y la operación del transporte público no está planificado. • Se ha privilegiado el uso del vehículo particular como medio de transporte. • La infraestructura destinada a la movilidad urbana es inadecuada para facilitar el desplazamiento de la población sin el uso del automóvil.
Congestionamientos de tránsito en horas pico, las personas tienen problemas para movilizarse sin el uso de vehículos mecanizados. Los espacios públicos carecen de funcionalidad.	<ul style="list-style-type: none"> • Existen plazas y áreas verdes sin mobiliario urbano, ni servicios públicos. • La ciudadanía no se ha comprometido con la apropiación y cuidado de los espacios públicos. • No se promueve el uso de los espacios públicos para realizar actividades culturales, sociales o recreativas.

PRIORIDADES.

1. Pavimentación y rehabilitación de calles.
2. Mejorar la movilidad urbana.

ESTRATEGIAS Y LÍNEAS DE ACCIÓN.

5.1. Mantenimiento, rehabilitación y construcción de equipamiento urbano y el espacio público.

- 5.1.1. Establecer un programa permanente de rehabilitación y recuperación de espacios públicos, parques, plazas y jardines.
- 5.1.2. Realizar acciones de dosificación del equipamiento urbano con base en los lineamientos establecidos.
- 5.1.3. Asegurar la participación de la ciudadanía en la planeación, uso y conservación de los espacios públicos.
- 5.1.4. Establecer un programa para promover que la ciudadanía utilice los espacios públicos con actividades que fomenten la cohesión social, la recreación y la activación física.

5.2. Ordenamiento territorial y urbano.

- 5.2.1. Actualizar los instrumentos de planeación urbana y ordenamiento territorial, con criterios de sostenibilidad y un enfoque de competitividad.

- 5.2.2. Concretar la participación ciudadana en las acciones de planeación y desarrollo urbano.
- 5.2.3. Establecer programas que promuevan el uso eficiente del territorio y den certeza jurídica a la tenencia de la tierra.
- 5.2.4. Asegurar la creación y operación de los organismos auxiliares requeridos para la planeación y el desarrollo urbano.

5.3. Mejoramiento de la movilidad urbana.

- 5.3.1. Realizar acciones para consolidar las zonas de tránsito peatonal como banquetas, andadores y calles.
- 5.3.2. Elaborar estudios para analizar y sustentar el uso de calles para ampliar la movilidad peatonal y de transporte no motorizado.
- 5.3.3. Ampliar las redes de ciclovías y de tránsito de peatones, con prioridad en las zonas donde se encuentran los equipamientos como escuelas, mercados, parques, jardines u otros edificios públicos.
- 5.3.4. Realizar acuerdos con autoridades, cámaras y asociaciones relacionadas con la prestación del servicio de transporte público para llevar a cabo procesos de reingeniería orientados a mejorar la calidad en la prestación del servicio y a ampliar la cobertura.
- 5.3.5. Instituir mecanismos de regulación y ordenamiento para la operación y el uso de los estacionamientos públicos con la finalidad de ampliar la capacidad funcional de las vías destinadas a la movilidad sostenible.
- 5.3.6. Realizar un estudio con la finalidad de optimizar la operación de los semáforos y mejorar la señalización para favorecer el mejoramiento de la movilidad urbana.

5.4. Mejoramiento de la Imagen urbana.

- 5.4.1. Revisar y actualizar el marco normativo para la instalación de anuncios publicitarios que deterioran la imagen urbana, particularmente en las zonas donde existe un patrimonio arquitectónico con reconocimiento histórico.
- 5.4.2. Realizar acciones de recuperación de la imagen urbana en zonas que cuentan con anuncios publicitarios de diversa índole y que no se ajustan a la normatividad establecida.
- 5.4.3. Diseñar y establecer un programa maestro de imagen urbana que incluya la participación ciudadana en las acciones de recuperación del patrimonio edificado y la rehabilitación de fachadas.

5.5. Crecimiento sostenible, cuidado y conservación del medio ambiente.

- 5.5.1. Elaborar e instaurar un programa de ordenamiento ecológico en apego a los lineamientos establecidos en el marco normativo vigente.
- 5.5.2. Garantizar la protección, la conservación, el manejo y el aprovechamiento sostenible de las áreas naturales protegidas.
- 5.5.3. Realizar acciones coadyuvantes de reforestación y restauración de áreas naturales protegidas, de las áreas verdes urbanas y de zonas rurales.
- 5.5.4. Crear y establecer una política pública para el manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
- 5.5.5. Establecer programas y acciones en coordinación las autoridades de los tres niveles de gobierno, cámaras y organismos del sector social, con el objetivo de proteger los recursos naturales del municipio.
- 5.5.6. Instituir mecanismos que garanticen la participación ciudadana en el ámbito de la protección y cuidado del medio ambiente.
- 5.5.7. Sentar las bases para la inclusión de datos generados por la ciudadanía, así como por instituciones generadoras y proveedoras de información oficial, con la finalidad de utilizarlos para el diseño de políticas públicas en materia de planeación urbana y medioambiental.
- 5.5.8. Realizar acciones que garanticen el monitoreo de la calidad del aire.

ENFOQUES TRANSVERSALES

Los enfoques transversales complementan el conjunto de estrategias y acciones que serán desarrolladas en el marco de los ejes estratégicos. Se constituyen como un referente obligado que para asegurar que en todas las acciones de gobierno exista una participación ciudadana efectiva, que garantice el respeto a la igualdad de género, que asegure la existencia de mecanismos que atestigüen el respeto a los derechos humanos y la sostenibilidad de las acciones de gobierno.

EVALUACIÓN

Para dar seguimiento a las acciones del gobierno plasmadas en el Plan, se han establecido indicadores para cada uno de los objetivos. Las funciones principales de los indicadores son: identificar el grado de avance en la consecución de los objetivos, o bien, identificar posibles desviaciones en el impacto de las acciones realizadas, en tal caso, facilitan el establecimiento de controles.

Los indicadores se clasifican en dos tipos, a) de gestión y b) de desempeño. Los primeros son de carácter cualitativo, y sirven para evaluar entre otros aspectos: la existencia del marco legal, o de una unidad administrativa responsable de una función específica, o de instrumentos de planeación, de programas o de mecanismos de vinculación; en tanto que los segundos se utilizan para medir la eficacia, la eficiencia y la calidad en los resultados de las acciones de gobierno.

Cabe resaltar que los informes de gobierno tomarán como base a los indicadores.

Durante la operación cotidiana de las diversas áreas del gobierno municipal, se establecerán mecanismos convenientes para dar seguimiento y registrar los resultados de las acciones emprendidas, mediante un proceso para sistematizar la información generada y facilitar su distribución y uso con fines de evaluación.

A continuación, se presentan los indicadores establecidos para cada eje.

INDICADORES.

EJE I. GOBIERNO DE EXCELENCIA.

INDICADORES DE GESTIÓN.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo completo y actualizado (para todas las áreas del gobierno municipal). 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Ayuntamiento. Dirección de Gobierno. Consejería Jurídica. Contraloría. Dirección de Administración.
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de organización administrativa del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Administración. Contraloría. Consejería Jurídica.
<ul style="list-style-type: none"> Programa municipal para actualizar la funcionalidad de la estructura organizacional y adecuar tabuladores salariales. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Administración. Tesorería. Contraloría.
<ul style="list-style-type: none"> Programa de amonización contable. 	<ul style="list-style-type: none"> Tesorería.
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico de capacitación del personal del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Administración. Dirección de Gobierno.
<ul style="list-style-type: none"> Programa anual de capacitación establecido. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Administración.
<ul style="list-style-type: none"> Programa de prevención social de la violencia y la delincuencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Ayuntamiento. Dirección de Bienestar Social. Dirección de Gobierno.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para fomentar la participación ciudadana en todos los ámbitos de la gestión gubernamental. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Participación Ciudadana.
<ul style="list-style-type: none"> Convenio de colaboración firmado para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Ayuntamiento Dirección de Gobierno.
<ul style="list-style-type: none"> Plan Municipal de Desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Ayuntamiento. Dirección de Gobierno.
<ul style="list-style-type: none"> Verificar la existencia de una Unidad Administrativa responsable de evaluar el cumplimiento del Plan Municipal de Desarrollo. 	<ul style="list-style-type: none"> Secretaría del Ayuntamiento.
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de la administración pública municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Administración

INDICADORES DE DESEMPEÑO.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> • Problemas legales derivados de la ausencia de un marco normativo completo y actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> • Consejería Jurídica.
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de percepción de la calidad de la gestión del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de gobierno.
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de cumplimiento de obligaciones de armonización contable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería.
<ul style="list-style-type: none"> • Porcentaje de las participaciones federales destinadas para su aplicación en bienes y servicios públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería.
<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento de la recaudación por concepto de impuesto predial. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tesorería.
<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento por concepto del derecho de agua. 	<ul style="list-style-type: none"> • COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> • Incremento de los recursos obtenidos de los programas estatales o federales. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría del Ayuntamiento. • Secretaría Técnica. • Tesorería.
<ul style="list-style-type: none"> • Tasa de crecimiento del equipo de cómputo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Administración.
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del índice de accidentes de tránsito. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Tránsito y Vialidad.
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de satisfacción del proceso de atención ciudadana. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Atención Ciudadana.
<ul style="list-style-type: none"> • Índice de satisfacción acerca de la difusión de acciones del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Comunicación Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Convenios firmados con redes y organismos de alcance internacional. 	<ul style="list-style-type: none"> • Secretaría del Ayuntamiento. • Dirección de Gobierno. • Dirección de Asuntos Internacionales

INDICADORES.

EJE 2. SERVICIOS PÚBLICOS DE MEJOR CALIDAD.

INDICADORES DE GESTIÓN.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico del servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado. 	<ul style="list-style-type: none"> • COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la red de alumbrado público. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico del servicio de panteones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico del servicio de rastro. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico del servicio de mercados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de mantenimiento y rehabilitación de las redes de agua potable y alcantarillado. 	<ul style="list-style-type: none"> • COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de operación y administración del servicio de panteones. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de operación y administración del servicio de mercados. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la construcción y mantenimiento de calles. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de obras públicas. • Dirección de desarrollo urbano.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la red de alumbrado público. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de servicios públicos.

INDICADORES DE DESEMPEÑO.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de agua potable en viviendas. 	<ul style="list-style-type: none"> COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de abatimiento de la carencia del servicio de drenaje en viviendas. 	<ul style="list-style-type: none"> COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana del servicio de agua potable. 	<ul style="list-style-type: none"> COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de agua tratada. 	<ul style="list-style-type: none"> COMAPA.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del servicio de limpia en vialidades y espacios públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Espacios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana del servicio de limpia. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Limpia.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del servicio de recolección de basura. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Limpia.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de residuos sólidos dispuestos conforme la normatividad establecida. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Limpia.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de crecimiento anual de áreas verdes habilitadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Espacios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura en el servicio de alumbrado público. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Reducción del costo promedio por luminaria. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana acerca del servicio de alumbrado público. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del servicio de mercados públicos por persona. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del servicio de panteones. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana del servicio de panteones. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura del servicio de rastro. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Servicios Públicos.

INDICADORES.

EJE 3. BIENESTAR SOCIAL INTEGRAL.

INDICADORES DE GESTIÓN.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Existencia de una Unidad Administrativa para atender asuntos de la mujer. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> ☞ Existencia de una Unidad Administrativa para atender los asuntos de la juventud. 	<ul style="list-style-type: none"> ☞ Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa de protección, orientación y apoyo a las mujeres. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la participación juvenil en el municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la situación de pobreza en el municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para combatir la pobreza. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de la educación básica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para mejorar la calidad de los servicios de educación básica. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa municipal de apoyo a la salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de una Unidad Administrativa para promover y gestionar la vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa municipal de vivienda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de una Unidad Administrativa destinada a la atención de grupos vulnerables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico de los grupos vulnerables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para la atención de grupos vulnerables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para la atención de grupos vulnerables. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Programa para promover la igualdad de género. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para la atención de la juventud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de una Unidad Administrativa responsable de promover el deporte y la cultura física. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Deportes.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico sobre la situación del deporte y la cultura física en el municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Deportes.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para la promoción del deporte y la cultura física. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Deportes.
<ul style="list-style-type: none"> • Existencia de una Unidad Administrativa para el cuidado y la conservación del patrimonio cultural. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Cultura.
<ul style="list-style-type: none"> • Diagnóstico del sector cultural en el municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Cultura.
<ul style="list-style-type: none"> • Coordinación para mejorar y ampliar los servicios de salud. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> • Reducción del porcentaje de población que no tiene acceso a servicios de salud pública. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dirección de Desarrollo Social.

INDICADORES DE DESEMPEÑO.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Reducción del índice de pobreza y rezago social. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Incremento del índice de desarrollo humano. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad apoyadas por el gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de acciones para prevenir las violencias que afectan a la mujer. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de personas que participen en actividades de deporte y cultura física. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Deportes.
<ul style="list-style-type: none"> Jóvenes participantes en acciones orientadas a mejorar el uso de las redes sociales e internet. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de participación juvenil en acciones del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de padres de familia y tutores participantes en actividades de sensibilización para impulsar su participación en la formación académica de sus hijos o tutorados. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de acciones para incrementar la matrícula en el primer grado de preescolar. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Social.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de escuelas apoyadas por el gobierno municipal con obras de infraestructura. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Obras Públicas.

INDICADORES.

EJE 4. DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO.

INDICADORES DE GESTIÓN.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Diagnóstico integral de los sectores económicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para el aprovechamiento del sector turístico. 	<ul style="list-style-type: none"> Subdirección de Turismo.
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación para promover el desarrollo de la agricultura. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Rural.
<ul style="list-style-type: none"> Existencia de una Unidad Administrativa para promover actividades del sector agropecuario. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Rural.
<ul style="list-style-type: none"> Existencia de una Unidad Administrativa para promover actividades del sector comercio y servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo actualizado para el desarrollo de actividades en el sector turístico. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Verificar la existencia de una Unidad Administrativa responsable del fomento de actividades turísticas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación para promover la inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para promover la inversión. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para fomentar la creación de empleos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Programa para impulsar el emprendedurismo. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.

INDICADORES DE DESEMPEÑO.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Atracción de inversiones en el sector comercio y servicios. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de nuevos empleos formales producidos por la gestión del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Participantes en eventos de promoción del empleo. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Participación en eventos destinados a la atracción de inversiones. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de empresas creadas por gestiones del gobierno municipal. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Flujo de turistas en el municipio. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Recursos obtenidos de los programas estatales y federales para la promoción de empleos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de espacios públicos y comercios conectados a internet. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Económico.

INDICADORES.

EJE 5. CRECIMIENTO ORDENADO Y SOSTENIBLE.

INDICADORES DE GESTIÓN.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Existencia de un plan o programa municipal de desarrollo urbano actualizado. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo completo para la planeación urbana. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano. Consejería Jurídica.
<ul style="list-style-type: none"> Marco normativo completo para el ordenamiento ecológico. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano. Consejería Jurídica.
<ul style="list-style-type: none"> Verificar la existencia de una Unidad Administrativa responsable de la planeación del desarrollo urbano y el cuidado al medio ambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Coordinación para el aprovechamiento de los programas estatales y federales. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.

INDICADORES DE DESEMPEÑO.	RESPONSABLE.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de zonas urbanas de tránsito peatonal consolidadas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Incremento de la red de ciclovías. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de crecimiento de asentamientos humanos en zonas no aptas. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Tasa de abatimiento de calles sin revestimiento. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Porcentaje de espacios públicos recuperados mediante acciones de mantenimiento y rehabilitación. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Espacios Públicos.
<ul style="list-style-type: none"> Cobertura de mantenimiento de calles. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana de la construcción de calles. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Índice de satisfacción ciudadana del mantenimiento de calles. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Desarrollo Urbano.
<ul style="list-style-type: none"> Incremento en el uso de los espacios públicos. 	<ul style="list-style-type: none"> Dirección de Espacios Públicos.

ANEXO 1

MAPA I.
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE VICTORIA.

Fuente: ONU-Habitat.

MAPA 2.
DELIMITACIÓN DEL MUNICIPIO DE VICTORIA

Fuente: ONU-Habitat.

MAPA 3.
UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS QUE NO CUENTAN CON ACCESO A LA RED DE AGUA POTABLE.

▣
Ubicación de viviendas
sin acceso a red de agua potable.

Fuente: COMAPA Victoria 2018.

MAPA 4.
COBERTURA DE CALLES PAVIMENTADAS Y SIN PAVIMENTAR DEL MUNICIPIO DE VICTORIA.

Vialidades

- Con pavimento: 766.01
- Sin pavimento: 430.96

Fuente: Elaboración propia a partir del CPV INEGI 2010 y datos proporcionados por la Dirección de Obras Públicas Municipales de Victoria.

MAPA 5.
DISTRIBUCIÓN DE EQUIPAMIENTO CULTURAL, EDUCACIÓN Y SALUD DE VICTORIA 2018.

MAPA 6.
ACCESIBILIDAD AL ESPACIO PÚBLICO
ABIERTO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA.

Simbología

- Límites municipales
- Límite municipal: Victoria
- Vías principales
- Área urbana
- Áreas verdes
- Espacio público mayor a 1 ha
- Espacio público menor a 1 ha
- Área de influencia 400 m
- Área de influencia 1,000 m*

*Área de influencia para espacios mayores a 50 ha

Fuente: ONU-Habitat.

ANEXO 2

GRÁFICA 1.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL
Y URBANA, MUNICIPIO DE VICTORIA, 2018

Fuente: INEGI. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. Encuesta Intercensal 2015.

GRÁFICA 2.
VARIACIÓN PORCENTUAL DEL CRECIMIENTO
DE LA POBLACIÓN ENTRE 2010 Y 2018.

Fuente: estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2010, la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010, el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS-ENIGH y la Encuesta Intercensal 2015.

GRÁFICA 3. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN RURAL Y URBANA DE VICTORIA, COMPARADA CON EL PROMEDIO NACIONAL.

Fuente: Anuario Estadístico 2017. INEGI.

GRÁFICA 4. DENSIDAD POBLACIONAL DE VICTORIA, COMPARADA CON EL PROMEDIO NACIONAL, AL AÑO 2015

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015.

GRÁFICA 5. RESULTADOS COMPARATIVOS DE LOS INDICADORES DE GOBERNANZA Y LEGISLACIÓN URBANA.

Fuente: Índice de prosperidad 2018. ONU – Habitat. 2018.

ANEXO 3

TABLA 1. EGRESOS BRUTOS DE LOS MUNICIPIOS POR MUNICIPIO SEGÚN CAPÍTULO 2015. (PESOS) PRIMERA PARTE						
MUNICIPIO	TOTAL	EGRESOS NETOS				
		SERVICIOS PERSONALES	MATERIALES Y SUMINISTROS	SERVICIOS GENERALES	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES
Estado	12,456,086,682	3,543,905,282	1,328,537,921	2,477,184,522	1,251,185,718	132,324,056
VICTORIA	808,131,721	335,905,262	74,018,020	165,790,553	110,625,551	4,077,495

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE					
MUNICIPIO	EGRESOS NETOS				DISPONIBILIDAD FINAL
	INVERSIÓN PÚBLICA	INVERSIÓN FINANCIERA Y OTRAS PROVISIONES	OTROS EGRESOS	DEUDA PÚBLICA	
Estado	2,829,708,485	0	0	732,857,361	160,409,957
VICTORIA	98,659,722	0	0	19,055,118	0

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas, 2017.

TABLA 2 DISTRIBUCIÓN DE FUENTES DE ABASTECIMIENTO, CAPACIDAD INSTALADA Y CAPACIDAD SUMINISTRADA A OCTUBRE DE 2018.		
FUENTE DE ABASTECIMIENTO	CAPACIDAD INSTALADA	CAPACIDAD SUMINISTRADA
Obra de Toma (Presa Vicente Guerrero)	1,000 LPS	971 LPS
Zona Norte (7 Pozos profundos)	240 LPS	183 LPS
Rebombeo La Peñita (5 Manantiales, 2 galerías filtrantes)	750 LPS	273 LPS
Zona Urbana (24 pozos profundos)	150 LPS	135 LPS
Zona Sur (2 pozos profundos)	30 LPS	0 LPS
CAPACIDAD TOTAL	2,170 LPS	1,562 LPS

LPS=litros por segundo Fuente: Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Victoria, en lo sucesivo COMAPA Victoria, 2018.

TABLA 5.
NÚMERO DE TOMAS DE AGUA POR TIPO DE USUARIO Y CONSUMO.

	ALTO	%	MEDIO	%	BAJO	%	TOTAL	%
DOMÉSTICO								
Tipo de Usuario								
Popular	132	0.11	19	15.87	4	3.48	23,025	19.47
Interés Social	382	0.32	34	28.77	11	9.34	45,457	38.44
Urbano Media	418	0.35	25	20.76	10	8.13	34,582	29.24
Residencial	144	0.12	3	2.67	1	1.05	4,545	3.84
Subtotal	1,076	0.90	81	68.07	26	0.00	107,609	90.99
NO DOMÉSTICO								
Comercial	123	0.10	5,688	4.81	2,794	2.36	8,605	7.28
Industrial	14	0.01	315	0.27	125	0.11	454	0.38
Público	40	0.03	1,139	0.96	420	0.36	1,599	1.35
Subtotal	177	0.14	7,142	6.04	3,339	2.83	10,658	9.01
TOTAL	1,253	1.04	7,223	74.11	3,365	2.83	118,267	100.00

Fuente: COMAPA Victoria, 2018.

TABLA 6.
USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA SEGÚN TIPO DE SERVICIO. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.

MUNICIPIO	TOTAL	DOMÉSTICO	ALUMBRADO PÚBLICO	BOMBEO DE AGUAS POTABLES Y NEGRAS	AGRÍCOLA	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Estado	1,249,920	1,130,998	4,100	1,076	2,237	111,501
VICTORIA	128,863	116,135	589	78	124	11,937

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 2017.

TABLA 7.
VOLUMEN DE VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR MUNICIPIO, SEGÚN TIPO DE SERVICIO.
(MEGAWATTS-HORA)

MUNICIPIO	TOTAL	DOMÉSTICO	ALUMBRADO PÚBLICO	BOMBEO DE AGUAS POTABLES Y NEGRAS	AGRÍCOLA	INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS
Estado	9,003,405	2,948,504	160,324	59,834	73,618	5,761,124
VICTORIA	748,405	287,768	16,059	8,103	3,481	432,994

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Tamaulipas 2017.

REFERENCIAS

CONAPO. (2014). Dinámica Demográfica 1990-2010 y proyección de población 2010-2030. México: Consejo Nacional de Población.

CONEVAL. (2015). Medición de la Pobreza en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Proyección 2018. México: Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

Escobar-López, A. (2017). Invisibilidad y discriminación del papel de la mujer en el ámbito rural, en el Municipio de Teabo, Yucatán. Saltillo, Coahuila: División de Ciencias Socioeconómicas. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

Esqueda R, W. (19 de 01 de 2018). Disparidades en el desarrollo regional en Tamaulipas, México. Revista de Economía Institucional, 20(38), 235-262. doi:<https://doi.org/10.18601/01245996.v20n38.10>

García-Vega, J. D. (2011). Hacia un nuevo sistema de indicadores de bienestar. Revista Internacional de Estadística y Geografía: Realidad, Datos y Espacio, 2(1), 78-95.

Gobierno de la República. (2013). Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. México. Obtenido de http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5299465&fecha=20/05/2013

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 1. Introducción al Gobierno y Administración Municipal. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381098/Tomo_1_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 10. Habilidades Directivas de las Autoridades Municipales. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal (INAFED). Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381107/Tomo_10_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 2. El Marco Jurídico y la Facultad Reglamentaria de los Municipios.

Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381097/Tomo_2_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 3. Los Secretos del Buen Alcalde o Presidente.

Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381100/Tomo_3_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 4. Las Finanzas Municipales: Cómo se Integran y Cómo Incrementarlas. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 5. El Papel del Municipio en el Desarrollo de sus Comunidades. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381102/Tomo_5_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 6. El Plan Municipal de Desarrollo. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381103/Tomo_6_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 7. Participación Ciudadana y Desarrollo Local. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381104/Tomo_7_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 8. Servicios Públicos Municipales y La Protección del Patrimonio Cultural de la Nación. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED). Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381105/Tomo_8_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (27 de 08 de 2013). Tomo 9. Gestión Ambiental Municipal. Guías para el Buen Gobierno Municipal. D.F., México: Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).

Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/381106/Tomo_9_Guia_para_el_Buen_Gobierno_Municipal.pdf

Gobierno de la República. (30 de 04 de 2014). PROGRAMA Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Obtenido de http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5342867&fecha=30/04/2014

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (05 de 01 de 1991). Ley de Instituciones de Asistencia Social para el Estado. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 2. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Ley_Instituciones_Asistencia_Social.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (20 de 12 de 2011). Ley de Derechos del Contribuyente del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 151. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Ley_Derechos_Contribuyente.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (24 de 09 de 2013). Ley de la Juventud del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 115. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2012/08/Ley_Juventud.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (13 de 06 de 2015). Ley de Participación Ciudadana del Estado. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 4 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2015/06/Ley_Participacion_Ciudadana.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (21 de 12 de 2016). Ley de Catastro para el Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 152A. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Catastro.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (13 de 12 de 2016). Ley de Vivienda para el Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 148A. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/01/Ley_Vivienda.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (15 de 12 de 2017). Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 14 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Ley_Desarro_Rural_Sustentable.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (12 de 06 de 2017). Ley de Desarrollo Social para el Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 70. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/06/Ley_Desarrollo_Social.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (06 de 06 de 2017). Ley de Deuda Pública Estatal y Municipal de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 67. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Ley_Deuda_Publica.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (15 de 12 de 2017). Ley de Prevención de la Violencia Familiar del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 14 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Ley_Violencia_Familiar.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (02 de 06 de 2017). Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 10 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/06/Ley_Resp_Serv_Pub.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (01 de 12 de 2017). Ley de Turismo del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 13-Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/12/Ley_Turismo.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (15 de 12 de 2017). Ley para el Desarrollo Familiar del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 14 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/01/Ley_Desarrollo_Familiar.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (14 de 09 de 2017). Ley para la Prevención y Atención Socioeconómica de las Violencias del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE-A 111. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/09/Ley_Atencion_Socioeconomica.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (2017). Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022. Victoria. Obtenido de <http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2017/03/cxlii-Ext.03-310317F.pdf>

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (11 de 12 de 2018). Constitución Política del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 148.

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (20 de 03 de 2018). Ley de Aguas del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 34A. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/Ley_Aguas.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (12 de 06 de 2018). Ley de Educación para el Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 70. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/06/Ley_Educacion.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (30 de 10 de 2018). Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 130. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Ley_Personas_Discapacidad.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (30 de 10 de 2018). Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 130. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Ley_Responsabilidades_Admvas.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (22 de 11 de 2018). Ley de Salud para el Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 141. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ley_Salud.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (30 de 10 de 2018). Ley del fomento y Uso de la Bicicleta en el Estado. Victoria, Tamaulipas, México: POE o. 130. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/Ley_Fomento_Uso_Bicicleta.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (28 de 09 de 2018). Ley Estatal de Planeación. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 10 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Ley_Planeaci%C3%B3n.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (28 de 09 de 2018). Ley para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de Tamaulipas. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 10 Ext. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/10/Ley_Desarrollo_Economico.pdf

Gobierno del Estado de Tamaulipas. (12 de 11 de 2018). Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres. Victoria, Tamaulipas, México: POE No. 148. Obtenido de http://po.tamaulipas.gob.mx/wp-content/uploads/2018/12/Ley_Violencia_Mujeres.pdf

Hernández, A. M. (2003). Derecho Municipal (2003 ed.). (U. N. México, Ed.) D.F., México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Hernández-Gaona, P. E. (1991). Derecho municipal. México, D.F.: Instituto de Investigaciones Jurídicas, Universidad Nacional Autónoma de México.

IMCO. (2016). Índice de Competitividad Urbana 2016. México: Instituto Mexicano de la Competitividad A.C.

IMCO. (01 de 12 de 2018). Resultados del Índice de Competitividad Urbana. Obtenido de Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. Web site: <http://imco.org.mx/indices/califica-a-tu-alcalde/resultados/entidad/075-ciudad-victoria>

INEGI. (2000). XII Censo General de Población y Vivienda. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2005). II Conteo de Población y Vivienda 2005. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (19 de 02 de 2015). Distribución de la Población por Tamaño de Localidad y su Relación con el Medio Ambiente. Seminario-taller "Información para la toma de decisiones: Población y Medio Ambiente". México: Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas, INEGI.

INEGI. (2015). Encuesta Intercensal 2015. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

INEGI. (2016). Estructura económica de Tamaulipas en síntesis. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. INEGI. (2017). Anuario estadístico y geográfico de Tamaulipas 2017. Aguascalientes, Aguascalientes: INEGI.

INEGI. (c2016). Encuesta Intercensal 2015. Panorama sociodemográfico de Tamaulipas 2015. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

ONU-ADS. (25 de 09 de 2015). Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Obtenido de Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Web site: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/development-agenda/>

ONU-HABITAT. (2016). Índice de las Ciudades Prósperas en la República Mexicana City Prosperity Index, CPI. REPORTE NACIONAL DE TENDENCIAS DE LA PROSPERIDAD URBANA EN MÉXICO. Investigación y Desarrollo de Capacidades de ONU-Habitat. México: ONU-Habitat. Obtenido de <https://onuhabitat.org.mx/index.php/reporte-del-estado-de-las-ciudades-de-mexico-2016>

ONU-HABITAT. (20 de 10 de 2016). La Nueva Agenda Urbana en español: ONU-HABITAT. Obtenido de ONU-HABITAT Web site: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>

ONU-HABITAT. (20 de 10 de 2016). La Nueva Agenda Urbana en español: ONU-HABITAT. Obtenido de ONU-HABITAT Web site: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-espanol>

ONU-HABITAT. (2017). Nota de Política Pública sobre Desarrollo Urbano. Planificación, Diseño y Gestión de las Ciudades del Perú. Lima: Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III).

PNUD. (2014). Índice de Desarrollo Humano Municipal en México: nueva metodología. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2016). Diferencias Regionales y Locales en México. Análisis de Indicadores de Inclusión Social para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2016a). Índice de Desarrollo Humano de Hogares e Individuos 2016: el desarrollo humano incluyente. México: Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo.

PNUD. (2016b). Informe sobre Desarrollo Humano México 2016. Desigualdad y movilidad. México: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

SEDATU. (16 de 08 de 2016). Guía de Resiliencia Urbana 2016. México: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Obtenido de Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Web Site: <https://www.gob.mx/sedatu/documentos/guia-de-resiliencia-urbana-2016>

SEDATU. (2017). Guía Metodológica. Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano Guía Metodológica. Elaboración y Actualización de Programas Municipales de Desarrollo Urbano (PMDUS). Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. México: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda. Obtenido de https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/263177/PMDU2017_Guiametodologica.pdf

SEDESOL. (2013). Programa Sectorial de Desarrollo Social. México: Secretaría de Desarrollo Social.

SEDESOL. (2017). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017. Tamaulipas. México: Secretaría de Desarrollo Social. SEDESOL. (2018). Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2018. Tamaulipas. México: Secretaría de Desarrollo Social.

Obtenido de <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/288971/Tamaulipas.pdf>

UNISDR. (2012). Cómo desarrollar ciudades más resilientes. Un Manual para líderes de los gobiernos locales. Campaña Mundial 2010-

2015: Desarrollando ciudades resilientes - ¡Mi ciudad se está preparando!. Ginebra: United Nations Office for Disaster Risk Reduction.

ATENTAMENTE.- EL PRESIDENTE MUNICIPAL.- DR. XICOTÉNCATL GONZÁLEZ URESTÍ - Rúbrica.
